

Masterthese

Soziales Lernen durch Improvisationstheater

Entwicklungsprojekt im Sozialen Lernen

Verfasserinnen:

Katrin Sigg
PSS
Studiengruppe 9

Maryam Darvishbeigi
PMGB
Studiengruppe 10

Zuständiger Dozent:
Daniel Barth

Abgabedatum:
19. Dezember 2012

Abstract

Neben der Vermittlung von Kulturtechniken ist es eine Aufgabe der Schule, das Zusammenleben und sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern.

Ausgangspunkt sind Filme von C. Filippini und D. Barth zu herausfordernden Situationen im Schulalltag sowie die folgende Fragestellung: "Inwiefern unterstützt das Improvisationstheater als Methode des Sozialen Lernens die sozial-emotionale Entwicklung in Bezug auf die Perspektivenübernahme (vgl. Selman, 1982) der Schülerinnen und Schüler?"

Es werden quantitative (S-E-T-Gruppentest, Soziogramm) und qualitative Methoden (Filmaufnahmen, Forschungstagebuch, Kurzumfragen) zur Beantwortung der Fragestellung beigezogen.

Die Diskussion der Ergebnisse zeigt, dass das Improvisationstheater eine ansprechende Unterrichtsmethode für eine 6. Klasse ist. Mithilfe der Übungen kann an der Perspektivenübernahme durch Eigenerleben, Beobachtung und Reflexion gearbeitet werden. Die Verfasserinnen möchten andere Lehrpersonen ermutigen, neue methodisch-didaktische Formen auszuprobieren, um auf sozialer Ebene Veränderungen anzuregen.

"Ich lebte in einer Welt der Ideen. Wichtiger Ideen, eleganter Ideen. In einer Ideenwelt zu leben, heisst, lebendig zu sein. Da sind wir also und schweben in einer Welt, die aus nichts als Veränderung besteht. Denn ohne Veränderung gibt es auch kein Wissen darum. Nur durch das Schaffen von Veränderung kann ich etwas wahrnehmen. Und in dieser Welt schweben wir und reden. Und wir reden, als ob es in der Welt ein statisches Element gäbe. Aber wir leben auf einer Kugel, wo Systeme innerhalb von Systemen herumwirbeln, die ständig interagieren."

Gregory Bateson (aus dem Film: "An Ecology of Mind")

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	6
1 Themenwahl	7
2 Ausgangslage	8
2.1 Soziales Lernen	8
2.2 Filme	8
2.3 Theater in der Didaktik	9
2.3.1 Improvisationstheater	9
3 Fragestellung	10
4 Theorie	10
4.1 Dimensionen der Entwicklung	10
4.2 Sozial-emotionale Entwicklung: Perspektivenübernahme	11
4.3 Sozialkompetenz	13
4.3.1 Kompetenz	13
4.3.2 Sozialkompetenz	13
4.3.3 Zusammenhang Sozialkompetenz	13
4.3.4 Soziale Intelligenz.....	14
4.3.5 Emotionale Intelligenz	14
4.3.6 Soziale Fertigkeiten	14
4.3.7 Interpersonale Kompetenz	15
4.4 Sozial-emotionale Kompetenz	15
4.4.1 Emotionswahrnehmung und -verständnis	15
4.4.2 Mitgefühl	16
4.4.3 Emotionsregulation	16
4.4.4 Selbstwirksamkeit.....	17
4.5 Improvisationstheater.....	18
4.5.1 Definition.....	18
4.5.2 Prinzipien des Improvisationstheaters	19
4.5.3 Aufbauphasen Improvisationstheater (methodisch-didaktisch)	20
5 Methode und Erhebungsinstrumente	21
5.1 Sammeln von Daten: Quantitatives Design	22
5.1.1 Soziometrie.....	22
5.1.2 S-E-T-Gruppentest	24
5.2 Aufbereitung und Auswertung von Daten: Quantitatives Design	24
5.2.1 Auswertungskategorien: Komponenten der Sozialisierung	24
5.2.2 Schlussfolgerung für die Interpretation der quantitativen Daten.....	25
5.3 Sammeln von Daten: Qualitatives Design	26
5.3.1 Forschungstagebuch	27
5.3.2 Kurzumfragen	27
5.3.3 Videoaufnahme einzelner Sequenzen.....	27
5.4 Aufbereiten und Auswerten von Daten: Qualitatives Design	28
5.4.1 Kategorien bilden und Daten kodieren	28
5.4.2 Videoanalyse	29
5.4.3 Schlussfolgerung für die Interpretation der qualitativen Daten: das Kategorisierungssystem	29
5.5 Untersuchungsgruppe	30
5.6 Quasiexperiment (Vergleichsgruppe)	30
6 Treatment	31
6.1 Übungssammlung	32

6.1.1 Opener.....	33
6.1.2 Assoziationsspiele	34
6.1.3 Szenen	35
6.1.4 Schlussritual	37
7 Ergebnisse.....	37
7.1 Soziogramm Untersuchungsgruppe	37
7.1.1 Messpunkt 1 Untersuchungsgruppe.....	38
7.1.2 Messpunkt 2 Untersuchungsgruppe.....	39
7.2 Soziogramm Vergleichsgruppe	40
7.2.1 Messpunkt 1 Vergleichsgruppe	40
7.2.2 Messpunkt 2 Vergleichsgruppe	41
7.3 S-E-T-Gruppentest: Untersuchungsgruppe	42
7.3.1 Vergleich Standardwerte: Soziale Erwünschtheit (Knaben).....	42
7.3.2 Vergleich Standardwerte: Soziale Erwünschtheit (Mädchen).....	43
7.3.3 Vergleich Standardwerte: Soziale Reife (Knaben)	43
7.3.4 Vergleich Standardwerte: Soziale Reife (Mädchen).....	44
7.3.5 Vergleich Standardwerte: Soziabilität (Knaben und Mädchen)	44
7.4 S-E-T-Gruppentest: Vergleichsgruppe.....	44
7.4.1 Vergleich Standardwerte: Soziale Erwünschtheit (Knaben).....	44
7.4.2 Vergleich Standardwerte: Soziale Erwünschtheit (Mädchen).....	45
7.4.3 Vergleich Standardwerte: Soziale Reife (Knaben)	45
7.4.4 Vergleich Standardwerte: Soziale Reife (Mädchen).....	46
7.4.5 Vergleich Standardwerte: Soziabilität (Knaben und Mädchen)	46
7.5 S-E-T-Gruppentest: Vergleich Mittelwerte [U] und [V].....	46
7.6 Kategorie 1: Struktur des Unterrichts (Improtheater als Unterrichtsmethode)	47
7.7 Kategorie 2: Aussagen zum Film "Shala"	50
7.8 Kategorie 3: Perspektivenübernahme nach Selman (1982) in der Übung.....	52
8 Diskussion	57
8.1 Diskussion der quantitativen Daten	57
8.2 Diskussion der Ergebnisse auf methodisch-didaktischer Ebene	58
8.2.1 Improvisationstheater als Unterrichtsmethode	58
8.2.2 Film "Shala"	67
8.3 Diskussion der Ergebnisse auf sozialer Ebene	69
9 Beantwortung der Fragestellung.....	76
10 Methodenkritik.....	78
11 Reflexion und Ausblick	79
Literaturverzeichnis	81
Tabellenverzeichnis	83
Abbildverzeichnis	83
Links.....	84

Vorwort

Da wir diese Arbeit zu zweit schreiben, verwenden wir die Wir-Form.

Wir möchten ausserdem darauf hinweisen, dass wir manchmal von Moderator, Schauspieler, Lehrperson, Proband, Spieler usw. schreiben. Der Einfachheit halber haben wir teilweise auf die weibliche Form verzichtet. Selbstverständlich sind jeweils beide Formen gemeint. Schülerinnen und Schüler kürzen wir mit SuS ab.

Improvisationstheater wird in unserer Arbeit manchmal mit der umgangssprachlichen Abkürzung Improtheater beschrieben.

Das Foto "Miteinander spielen" auf dem Titelbild ist während einer Situation im Kindergarten von K. Sigg aufgenommen worden.

Ein grosser Dank geht an unseren Mentor Daniel Barth, der uns während der ganzen Arbeit voller Elan begleitet hat, uns den Umgang mit SocNetV zeigte und uns durch die Kolloquien immer wieder auf neue Wege und Gedanken brachte.

Ein besonderer Dank geht an die Schülerinnen und Schüler der Untersuchungsklasse und den Klassenlehrer für die Möglichkeit, unser Forschungsprojekt mit Improvisationstheater umzusetzen. Der Vergleichsklasse und der Klassenlehrperson danken wir für ihre Bereitschaft, den Test durchzuführen.

Ohne ihre Mitarbeit und ihr Engagement wäre unser Projekt für die Masterthese nicht möglich gewesen.

Für die Korrekturarbeit danken wir Frau Marianne M. Baumann.

Ganz besonders bedanken wir uns bei Frau Margrit Steiner für die administrative Unterstützung und Herrn Vince Flemming für den Durchblick, den Witz und die innovativen Ideen.

Wir danken uns gegenseitig für die Motivation, die Freude, die Koch- und Lachpausen, die Spaziergänge und die guten Gespräche.

Wir danken unseren Familien und Freunden für die wertvolle Unterstützung während dieser Zeit.

1 Themenwahl

Das Thema für die vorliegende Masterarbeit entwickelt sich aus der Vorstellung einer Filmreihe zu herausfordernden Situationen des Soziologen Daniel Barth während einer Vorlesung an der HfH. Dabei handelt es sich um einen Projektvorschlag im Rahmen seines Projekts zum Sozialen Lernen. Durch die Vorgaben dieses Projektvorschlags sind uns einige Grundbedingungen vorgegeben. Wir bewegen uns im Feld des sozialen Miteinanders. Mit dem Film gehen wir in eine Klasse und erproben eine gewählte Methode, um Soziales Lernen zu initiieren. Unsere Arbeit ist demnach ein Entwicklungs- und Unterrichtsprojekt. Es entspricht unserer ursprünglichen Motivation, dass wir aktiv handelnd im Alltag sind und am Ende ein Produkt oder eine Sammlung entsteht, welche für andere Lehrpersonen von Nutzen sein kann.

Doch wieso ist Soziales Lernen für uns so relevant? Als Junglehrerinnen empfinden wir die sozialen Themen, welche einen grossen Raum im Schulalltag einnehmen, als Herausforderung, auf die man in der Grundausbildung nicht vollumfänglich vorbereitet werden kann. Als Schulische Heilpädagoginnen in der Integration erkennen wir jetzt die grosse Notwendigkeit, neben der Förderung von kognitiven Fähigkeiten auch denjenigen auf der emotionalen Ebene gerecht zu werden. Goleman (2011) beschreibt dies treffend.

Die Kräfte und die Fähigkeiten des Herzens sind genauso lebenswichtig wie die des Kopfes. Rationalität und Mitgefühl sollen beide entfaltet werden. Gerade durch die Ergebnisse aus der Neurowissenschaft wird die Emotionalität immer ernster genommen. "Wenn wir der Emotionalen Intelligenz intensiver und systematischer Aufmerksamkeit schenken, wird unsere Zukunft hoffnungsvoller sein: um das Bewusstsein von uns selbst zu vertiefen, um mit schmerzlichen Emotionen besser umgehen zu lernen, um trotz der vielen Frustrationen Kraft und Hoffnung und Ausdauer zu bewahren und um unsere Fähigkeiten zur Empathie und zur Fürsorge für andere, zu Kooperation und sozialer Bindung zu stärken" (Goleman, 2011, S. 8).

Durch Emotionen in uns entstehen viele Irritationen und Spannungen. Viele Gefühle sind gleichzeitig am Wirken. Als Pädagoginnen nehmen wir dies oft auch bei uns selber wahr. Herausfordernd ist das Verhalten der Kinder, welche sich und andere verletzen und hilflos sind, da sie ihre eigenen Gefühle nicht wahrnehmen oder angemessen reagieren können (vgl. Bieg & Behr, 2005). Und doch sind wir aus neurobiologischer Sicht auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen. Die zentrale Motivation des Menschen ist es, Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung und Zuneigung zu finden und zu verschenken. Deswegen hängt das Verhalten eines Menschen davon ab, ob er in seiner Umwelt gute Erfahrungen mit anderen machen konnte. Diese Beziehungserfahrungen, zu denen wir in der Schule einen Teil beitragen, haben beeinflussende Folgen für die spätere Beziehungsfähigkeit (vgl. Bauer, 2008).

Gerade für die Heilpädagogik, für die Kinder, welche wir begleiten, ist dieses Thema noch zentraler, da sie häufig starke emotionale Reaktionen zeigen beispielsweise aufgrund der Benachteiligung in der Gesellschaft, bei der Berufswahl oder durch Ausgrenzung aufgrund ihrer Besonder-

heit/Eigenheit. Fördern wir in der Schule den Umgang mit den Emotionen, beeinflussen wir die seelische Gesundheit, das Wohlbefinden, unsere sozialen Beziehungen und unser Verhalten. In unserem Forschungsprojekt möchten wir gerade an diesen Themen arbeiten. Wir wählen für unser Treatment das Improvisationstheater. Diese Methode wird noch kaum in die Schule miteinbezogen oder erforscht. Es reizt uns, mithilfe des Improvisationstheaters das Soziale Lernen anzuregen, bewusst zu machen und zu fördern.

2 Ausgangslage

2.1 Soziales Lernen

Nach der Enzyklopädie "Erziehungswissenschaft" (1995) wird Soziales Lernen als Vermittlung der Fähigkeit, Konflikte in der Gesellschaft auszutragen, definiert. Einzelne und soziale Gruppen sollen dazu befähigt werden, ihre eigenen Interessen zu erkennen und diese zu verbalisieren sowie gegenüber anderen ihre Meinung durchzusetzen. Demnach ist Soziales Lernen das Lernen von sozialem Verhalten in sozialem Kontakt. Sucht man den Ort des Sozialen Lernens, denkt man schnell an die Schule. Sie ist der Ort, in dem Gruppen zusammenkommen und das Lernen von Verhalten implizit oder explizit thematisiert wird. Doch auch zu Hause und an Orten des kulturellen Lebens werden soziale Handlungskompetenzen vermittelt.

Wir erkennen durch unseren Berufsalltag, dass einige Kinder erst spät sozialisiert werden und sie sich oft im Kindergarten das erste Mal in einer grösseren Gruppe bewegen. Zudem empfinden wir das soziale Thema als eine Herausforderung für die Schule und den Unterricht. Es braucht Überblick, Durchblick, Einfühlungsvermögen, Kreativität, Entscheidungsfähigkeit und das Kommunizieren von klaren Regeln und Grenzen. Diese Fähigkeiten sind in viele Kompetenzen unterteilt.

In dieser Arbeit legen wir den Fokus auf das Soziale Lernen (gemäss obiger Definition) unter Berücksichtigung der sozial-emotionalen Entwicklung (siehe Kapitel 4.2). Wir stützen uns auf die Perspektivenübernahme nach Selman (1982). Ausserdem beschreiben wir zwei verschiedene Theorieansätze: das Modell der Sozialkompetenz nach Kanning (2009) und die vier Komponenten der sozial-emotionalen Kompetenzen nach Malti, Häcker und Nakamura (2009) (siehe Kapitel 4.3).

2.2 Filme

Die Grundlage des praktischen Forschungsteils basiert auf einem Film von C. Filippini und D. Barth. Sie entwickelten eine Kurzfilmreihe mit herausfordernden Situationen aus dem Schulalltag auf verschiedenen Stufen. Alle Geschichten sind aus realen Fallbeispielen entstanden. In Zusammenarbeit mit Schulklassen und Theaterpädagogen wurden die Szenen professionell bearbeitet und verfilmt.

Wir wählen den Film "Shala" für unsere Arbeit aus, da die Kinder der Klasse, mit der wir arbeiten, im gleichen Alter sind. Die Themen dieses Films sind Mobbing, Gruppenkonflikte, Unterrichtspro-

bleme und Versagen der Lehrperson. Das Filmmaterial wird in unserer Arbeit im Unterricht als Impuls (Grundlage im Treatment) angewendet.

2.3 Theater in der Didaktik

Für das Theater als Methode für das Soziale Lernen entscheiden wir uns vor allem aus persönlichem Interesse. Dubs (2009) beschreibt, dass sich Theater als Methode eignet, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, in exemplarisch kritischen Situationen bestimmte Rollen einzunehmen und so den Umgang mit anderen Kindern oder Erwachsenen zu üben. Diese Interaktionen verfolgen folgende Ziele:

- präsent und feinfühlig auf Gefühle anderer Menschen zu reagieren
- Wertvorstellungen anderer Menschen zu begegnen, diese zu verstehen und passend darauf zu handeln
- verschiedene Rollen einzunehmen und die damit verbundenen Haltungen und Verpflichtungen zu erkennen und zu verstehen
- zwischenmenschliche Probleme und Konflikte zu erfahren und zu interpretieren
- eigene Ängste und Unsicherheiten zu erkennen und abzubauen

Somit eignet sich Theater als Sensibilisierung für Verhaltensweisen und Verhaltensänderungen. Den Spielenden wird ermöglicht, ihre Gefühle in nicht bedrohlichen Situationen darzustellen, diese auszuprobieren und ein direktes Feedback von den Mitspielenden zu erhalten (vgl. Dubs, 2009).

Gardner (2005) wiederum ordnet diese Ausdruckskunst der körperlich-kinästhetischen Intelligenz zu. Neben den darstellerischen Grundvoraussetzungen muss der Schauspieler lernen, mit anderen Menschen umzugehen und mit anderen Mitgliedern der Gruppe auszukommen. Eine weitere Fähigkeit, die es zum Theaterspielen braucht, ist die Gabe des sorgfältigen Beobachtens. Der Schauspieler muss ausserdem unbewusst Gefühle wiedererschaffen können (auf diesen Fundus greift er in seinem unbewussten Gedächtnis für Gefühle zurück).

Aus dem grossen Bereich des Theaters und der Schauspielerei legen wir den Fokus auf das Improvisationstheater, mit welchem wir bereits persönliche Erfahrungen gesammelt haben.

2.3.1 Improvisationstheater

Vlcek (2011) beschreibt, dass echte zwischenmenschliche Begegnung nicht in Eile geschehen kann. Grosses Theater berührt durch seine Tiefe. Die Interaktionen der Figuren auf der Bühne sind authentisch. Die Schauspieler sind präsent und verlieren den Kontakt zu den Mitspielern und dem Publikum nicht. Die Spieler sollen sich um Tiefe und Präsenz bemühen, damit Spontaneität und freie Expression möglich werden. Vlcek (2011) meint auch, dass mithilfe des Theaterspielens neue Verhaltensweisen spielerisch erprobt werden können. "Ein befreites Ausdrucksspektrum, sicheres Auftreten, weniger Scheu, sich zu zeigen und zu blamieren, verbesserte Kontaktfähigkeit – all das verändert sich durch regelmässiges An-sich-Arbeiten" (Vlcek, 2011, S. 83).

Wie hier zum Ausdruck kommt, wird ermöglicht, sich in andere einzufühlen, Rollen auszuprobieren, Verhaltensweisen anzunehmen, präsent zu sein und dadurch auch Veränderungen für den Alltag zu initiieren. Dies sind zum Beispiel Änderungen in der Selbstwahrnehmung, welche sich auf die soziale Wahrnehmung, die Steigerung der Empathiefähigkeit oder das Verständnis füreinander ausweiten.

Mit Improvisationstheater können Erkenntnis und unmittelbare Erfahrung kombiniert werden. Durch die Verknüpfung von Erlebnissen auf kognitiver, emotionaler, kreativer und nonverbaler Ebene können Zusammenhänge aus neuer Perspektive betrachtet werden.

Ausgehend von dieser Grundlage, planen wir ein Treatment für den Unterricht mit Improvisationstheater, um Entwicklungen im Bereich des Sozialen Lernens zu initiieren. Dies führt uns zur folgenden Fragestellung:

3 Fragestellung

Inwiefern unterstützt das Improvisationstheater als Methode des Sozialen Lernens die sozial-emotionale Entwicklung in Bezug auf die Perspektivenübernahme (vgl. Selman, 1982) der Schülerinnen und Schüler?

Unterfragen:

Inwiefern eignen sich die einzelnen Phasen des Improvisationstheateraufbaus für den Unterricht (methodisch-didaktische Evaluation)?

Inwiefern eignet sich der Film "Shala" von Barth/Concittini für die Arbeit mit Kindern (methodische Evaluation)?

Inwiefern wird eine Entwicklung im Bereich sozial-emotionales Lernen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern beobachtet (Evaluation Test/Soziogramm)?

4 Theorie

Das Feld der sozialen Begriffe ist gross. Oft wissen wir im alltäglichen Sprachgebrauch nicht genau, was darunter zu verstehen ist. Auch in der Wissenschaft ist das Spektrum der Auffassung dieser Begriffe breit. Wir werden uns hier auf wenige Definitionen beschränken und bestimmte Modelle dazu verwenden.

4.1 Dimensionen der Entwicklung

"Wenn auch auf den ersten Blick für jedermann klar ist, was mit Entwicklung gemeint ist, so fällt es doch schwer, diesen Begriff zu differenzieren und gegen andere Begriffe abzugrenzen. Um es vorwegzunehmen: Ein vollständiger Konsens unter Entwicklungspsychologen darüber, was Entwicklung ist, gibt es nicht" (Flammer, 2005, S. 14). Flammer (2005) beschreibt den Unterschied

zwischen Lernen und Entwicklung folgendermassen: Lernen seien die kleinen, kurzen und vorübergehenden Veränderungen. Entwicklung hingegen beschreibt die langfristigen, auf mehrere Funktionsbereiche gleichzeitig umfassenden Veränderungen (vgl. Flammer, 2005).

Für uns gibt es drei Dimensionen der Entwicklung. Diese stützen sich auf das Stufenmodell von Piaget und Erikson sowie auf die soziale Lerntheorie nach Bandura (vgl. Flammer, 2005). Die Begrifflichkeiten haben wir aber im Sinne eines Entwicklungsmodells und nicht als Stufenabfolge von alterstypischen Zustandsbildern dargestellt. Wie auf der unteren Grafik zu sehen ist, laufen diese Entwicklungsdimensionen parallel und somit gleichzeitig ab. Je nach Kontext und personenbezogenen Faktoren dauern sie unterschiedlich lange.

Eine Dimension beinhaltet die *sensomotorische Entwicklung*. Diese vollzieht sich hauptsächlich in den ersten Lebensjahren.

Auf die zweite Dimension, die *kognitive Entwicklung*, wird in der Schule Gewicht gelegt und wird laut Piaget in der Pubertät abgeschlossen.

Die Dimension der sozial-emotionalen *Entwicklung* wird an verschiedenen Orten entfaltet und dauert wohl auch ein Leben lang an. Früher wurde diese Dimension oft mit dem Begriff der Sozialisation umschrieben. "Sozialisation deckt mehr die institutionellen Aspekte des Lebenslaufes und die Integration in die gesellschaftlichen Strukturen ab" (Flammer, 2005, S. 19). Der Begriff Entwicklung ermöglicht eine Öffnung und eine zeitliche Ausweitung und deckt sowohl die kulturellen, institutionellen, sozialen als auch die individuellen, also physischen und psychischen Prozesse ab im Gegensatz zum Begriff Sozialisation (vgl. Flammer, 2005).

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der sozial-emotionalen Dimension.

Abbildung 1: Dimensionen des Lernens

4.2 Sozial-emotionale Entwicklung: Perspektivenübernahme

Selman in Edelstein und Keller (1982) erläutert in seinem Stufenmodell der sozialen Perspektivenübernahme die Angemessenheit sozialer Wahrnehmung als wichtiger Aspekt des Sozialen Lernens (des menschlichen Sozialverhaltens). Die Perspektivenübernahme des Kindes entwickelt

sich in Bezug auf das Verständnis der Beziehungen der eigenen und der fremden Perspektiven.

Die Stufen werden wie folgt dargestellt:

Tabelle 1: Stufenmodell der sozialen Perspektivenübernahme nach Selman (1982)

Stufe 0 Egozentrische Perspektivenübernahme	4–6 Jahre	– liest Gefühle anderer ab; begründet auf wahrnehmbarem Verhalten (keine Interpretationen von Zusammenhängen, Gründen) – Unterscheidung zwischen persönlicher Interpretation einer sozialen Handlung und der Perspektive, die es für richtig hält, nicht möglich; unterschiedliche Standpunkte nicht einnehmen können; deswegen auch unterschiedliche Standpunkte nicht zueinander in Beziehung setzen können
Stufe 1 Sozial-informationsbezogene Perspektivenübernahme	6–8 Jahre	– Differenzierung zwischen unterschiedlichen Interpretationen gleich wahrgenommener Handlungen – Gleichzeitig am eigenen Standpunkt festhalten und sich an anderer Stelle einfühlen, um Handlung zu beurteilen, noch nicht möglich – erkennt Subjektcharakter der Menschen, aber bei moralischen Fragen sieht es nur eine Perspektive als "wahr" oder "richtig" an
Stufe 2 Selbstreflexive Perspektivenübernahme	8–10 Jahre	– wechselseitige Unterscheidung von Perspektiven (eigene Gefühle, Gedanken, Vorstellungen vs. die der anderen); niemand hat die "richtige" Ansicht – innere Motive können im Konflikt stehen (Menschen tun Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollen)
Stufe 3 Wechselseitige Perspektivenübernahme	10–12 Jahre	– gleichzeitiges Hin- und Herwechseln unterschiedlicher Perspektiven – auch andere können den Standpunkt wechseln und aus dieser Perspektive die Dinge betrachten, bevor sie sich für ein Verhalten entscheiden – Vorstellung von allgemein geteilter Auffassung von sozialen Tatsachen und zwischenmenschlicher Beziehung (Vertrauen, Rücksicht, Erwartungen unterschiedlich je nach Person) – Beziehungen haben unterschiedliche Konstanz, Tiefe und dauern unterschiedlich lange
Stufe 4 Perspektivenübernahme mit dem sozialen und konventionellen System	12–15 Jahre und höher	– zwischenmenschliche Perspektiven werden generalisiert; wechselseitige (globale) Perspektivenübernahme aller Mitglieder einer Gruppe – Urteil und Handlung wird als komplexes System an interpersonellen Prozessen angesehen

Die Entwicklung der Perspektivenübernahme bezieht sich auf folgende vier Bereiche:

- Fähigkeit zur Lösung von sozialen Interaktionsproblemen (Kooperations-/ Wettbewerbs-spiele)
- Fähigkeit, zu kommunizieren oder zu überzeugen
- Verständnis der Gefühle anderer (Sympathie, Empathie)
- Verständnis von Fairness und Gerechtigkeit sowie die Entwicklung des moralischen Argumentierens

Während dieser Entwicklung werden sozial-emotionale Kompetenzen erlangt, auf die wir nun näher eingehen werden. Dafür berücksichtigen wir das Modell der Sozialkompetenz nach Kanning (2009). Um einen zweiten Blickwinkel einzunehmen, werden wir die vier Bereiche der sozial-emotionalen Kompetenz nach Malti et al. (2009) erläutern.

4.3 Sozialkompetenz

4.3.1 Kompetenz

Nach Kanning (2009) bedeutet Kompetenz die Fähigkeit und die Fertigkeit eines Menschen, ein bestimmtes charakteristisches Verhalten zu zeigen. Verhalten ist jedoch situationsabhängig. Kompetentes Verhalten meint deswegen konkretes Verhalten in einer spezifischen Situation.

4.3.2 Sozialkompetenz

Die Sozialkompetenz wird in den Sozialwissenschaften bezeichnet als die Fähigkeit eines Menschen, akzeptabel, angemessen und zufriedenstellend mit anderen Menschen zusammenzuleben. Was konkret darunter verstanden wird, hängt von der jeweiligen Kultur einer Gesellschaft und den damit verbundenen Wertvorstellungen zusammen. Jeder Mensch befindet sich in einer besonderen Lebensumgebung, in verschiedenen Rollen mit dazugehörigen Erwartungen und Verpflichtungen. Es wird deutlich, wie komplex und vielschichtig die Zahl der sozialen Kompetenzen ist, die jemand ausüben soll, um alle seine Rollen akzeptabel, angemessen und zufriedenstellend für sich und die Mitmenschen zu erfüllen (vgl. Kasten, 2008).

In dem Sinne ist Sozialkompetenz aktive Beziehungsgestaltung. Ein sozial kompetenter Mensch hat die Fähigkeit und die Bereitschaft, ein inneres Bild einer sozialen Situation zu entwickeln. Er leitet daraus Ziele ab. Anschliessend plant er situations- und zielangemessenes Handeln, führt es durch und bewertet es. Er reflektiert den Prozess und kann ihn kommunizieren (vgl. Langmaack, 2004).

4.3.3 Zusammenhang Sozialkompetenz

Abbildung 2: Zusammenhang Sozialkompetenzen

Kanning (2009) stellt die Sozialkompetenz in Beziehung zu verwandten Begriffen, welche in der Abbildung zu sehen sind. Oft wird Sozialkompetenz mit anderen Begriffen gleichgesetzt. Sie sind

jedoch eigentlich Aspekte der sozialen Kompetenz. Nun werden alle Begriffe in den nächsten Kapiteln kurz erläutert.

4.3.4 Soziale Intelligenz

Thorndike (1920) versteht unter Sozialer Intelligenz die Fähigkeit, Männer und Frauen zu verstehen und ihr Verhalten zu beeinflussen. Diese Definition ist die älteste und ist in die Intelligenzforschung eingegangen. Goleman (2006) versteht Soziale Intelligenz als das Verhalten, bei dem es um einen intelligenten Umgang mit und in unseren Beziehungen geht. Es geht um die Art und Weise, wie man sich in einer Beziehung zu einem Gegenüber entwickelt, so gesehen geht es nicht nur um Eigennutz, sondern auch um das Wohl des anderen. Daraus schliesst Goleman (2006) die folgenden zentralen Fähigkeiten: Empathie und Fürsorge.

4.3.5 Emotionale Intelligenz

Goleman (2011) sowie Kanning (2009) verstehen unter Emotionaler Intelligenz die Fähigkeit des Individuums, die eigenen Emotionen und diejenigen anderer Menschen zu erkennen und zu unterscheiden. Diese Erkenntnisse sind relevant für die Steuerung des Verhaltens. Goleman (2011) erfasst fünf Bereiche der Emotionalen Intelligenz:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Die eigenen Emotionen kennen</i> – | Erkennen des Gefühls, Gefühl laufend beobachten; entscheidend für psychologische Einsicht und Verstehen seiner selbst |
| 2. <i>Emotionen handhaben</i> – | Gefühle angemessen regulieren, baut auf Selbstwahrnehmung auf; entscheidend für Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, sich von intensiven Emotionen zu erholen |
| 3. <i>Emotionen in die Tat umsetzen</i> – | Emotionen in den Dienst eines Zieles stellen; wesentlich für Selbstmotivation, Kreativität, Selbstbeherrschung |
| 4. <i>Empathie</i> – | Wissen, was andere fühlen; wesentlich für Menschenkenntnis |
| 5. <i>Umgang in Beziehungen</i> – | Die Kunst, mit Emotionen anderer umgehen zu können, Sozialkompetenz; wesentlich für Fähigkeiten wie Führung, Beliebtheit und interpersonale Effizienz, Zusammenarbeit |

4.3.6 Soziale Fertigkeiten

Unter Sozialen Fertigkeiten werden nach Kanning (2009) spezifische, erlernte soziale Kompetenzen zusammengefasst. Damit sind behaviorale, kognitive und kommunikative Fertigkeiten gemeint.

4.3.7 Interpersonale Kompetenz

Nach Gardner (2005) gehören die Interpersonalen Kompetenzen zu den Personalen Intelligenzen. Die Kernfähigkeiten sind, Unterscheidungen zwischen anderen Individuen wahrzunehmen und zu treffen. Dies betrifft ihre Stimmungen, Temperamente, Motive und Absichten.

4.4 Sozial-emotionale Kompetenz

Malti et al. (2009) betonen den Einfluss von Peers, Lehrpersonen und Eltern auf die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenz. Sie beschreiben folgende vier Komponenten:

Abbildung 3: Vier Komponenten der sozial-emotionalen Kompetenz nach Malti et al. (2009)

Wo nichts anderes vermerkt ist, wird auf Malti et al. (2009) Bezug genommen.

4.4.1 Emotionswahrnehmung und -verständnis

Um in einer Situation passend und erfolgreich handeln zu können, müssen Emotionen bei sich und bei anderen Menschen wahrgenommen und verstanden werden können. Die dazugehörenden Aspekte sind Achtsamkeit und Emotionsverständnis.

Emotionsverständnis

Unter dem Emotionsverständnis wird das implizite Wissen über Emotionen und das Verständnis eigener und fremder Emotionen zusammengefasst. Das Erkennen von Emotionen anderer Menschen ist eine wichtige Voraussetzung für die Perspektivenübernahme.

Petermann und Wiedebusch (2003) sprechen von emotionalen Schemata, welche das eigene emotionale Erleben und das Benennen der Emotionen steuern. Sie geben verallgemeinerte Informationen über die Gefühle, welche auf dem augenblicklichen subjektiven Erleben beruhen. Nur in Auseinandersetzung mit neuen sozialen Situationen kann das Kind die Schemata akkommodieren, assimilieren oder ausdifferenzieren.

Das Emotionsverständnis ist eng mit der Sprachentwicklung verbunden und lässt sich nach Petermann und Wiedebusch (2003) in drei Phasen unterteilen: (1) Verständnis für mimische Emotionsausdrücke und dazu passende Emotionswörter, (2) kognitives Verständnis von subjektiv erlebten Emotionen und Fähigkeiten, (3) Anwendung des kognitiven Emotionsverständnisses. Bis in die

Adoleszenz wird die Fähigkeit, Gefühle und die verursachenden Gründe bei sich und bei anderen zu verstehen, weiterentwickelt.

Achtsamkeit

Unter Achtsamkeit verstehen Malti et al. (2009) die Fähigkeit, sich des eigenen emotionalen Erlebens bewusst zu sein. Definiert wird sie als ein "unmittelbares, nicht wertendes und kontinuierliches Gewahrsein der körperlichen, emotionalen und geistigen Prozesse von Moment zu Moment" (S. 25). Es geht um das augenblickliche Spüren von Empfindungen, ohne Analysen oder Wertungen darüber abzugeben. Menschen mit hoher Achtsamkeit sind einerseits aufmerksamer gegenüber eigenen Gedanken und Gefühlen und andererseits auch gegenüber jenen anderer Menschen.

Menschen, die Achtsamkeit gegenüber herausfordernden oder unangenehmen Gefühlen besitzen, gehen effektiver mit ihnen um und fallen nicht in Vermeidungsstrategien, welche nur kurzfristige Erleichterungen bringen.

Unmittelbar mit den Gefühlen sind Motive, Ziele und Absichten verknüpft. Je achtsamer jemand ist, desto bewusster ist er sich seiner Wünsche. Er kann sie durch die Bewusstheit seiner Emotionen klar und adäquat ausdrücken.

4.4.2 Mitgefühl

Unter Mitgefühl wird die Fähigkeit verstanden, sich in die Lage einer anderen Person hineinzusetzen und sich in deren emotionalen Situation zu fühlen, ohne im gleichen emotionalen Zustand zu sein. Die Situation des anderen ruft jedoch möglicherweise Besorgnis hervor. Voraussetzung für Mitgefühl sind kognitive Faktoren, die anhand der Entwicklung der Perspektivenübernahme nach Selman erklärt werden können (vgl. Kapitel 4.2).

Die Entwicklung des Mitgefühls geht von der egozentrischen Perspektive des Kleinkindes zur Unterscheidung eigener und fremder Gefühle (Fähigkeit zur Rollenübernahme) des Kindergartenkindes bis zum kontextuellen Mitgefühl des Schulkindes. Unterschiede zur Fähigkeit des Mitgefühls von Kindern sind mit Entwicklungsunterschieden, sozialen Bedingungen, kontextuellen Faktoren und unterschiedlichen Lebenssituationen zu erklären.

4.4.3 Emotionsregulation

Emotionsregulation meint die Fähigkeit, auf die eigenen Emotionen und ihre Wirkung Einfluss zu nehmen und sie bewältigen zu können. Gerade in Situationen des Ärgers, der Angst oder der Frustration ist es eine Herausforderung, sozial angemessen reagieren zu können. Nicht alle Menschen können ihre Emotionen gleich geschickt regulieren, hierfür entscheidend ist die Achtsamkeit.

Es gibt zwei Komponenten der Fähigkeit zur Emotionsregulation: die physiologische Reaktivität und die Verfügbarkeit von Regulationsstrategien, welche in einer Wechselwirkung stehen.

Petermann und Wiedebusch (2003) beschreiben, dass Kinder mit hoher physiologischer Reaktivität schon bei geringen emotionalen Anlässen heftig reagieren. Diese Kinder erleben ihre eigenen

Gefühle als sehr stark. Das Risiko ist bei diesen Kindern höher, dass sie emotionale und/oder Verhaltensprobleme entwickeln. Die physiologische Reaktivität ist zum grössten Teil veranlagt. Zum anderen Teil spielen die Reaktionen und der emotionale Umgang der Eltern eine relevante Rolle.

Unter Regulationsstrategien werden drei verschiedene Arten verstanden. Mit (1) *Verhaltensstrategien* versucht ein Mensch, durch äussere Veränderungen (Verlassen oder Verändern einer Situation) mit Emotionen umzugehen. Mit (2) *symbolischen Strategien* beeinflusst ein Mensch psychische Vorgänge (Erklärungen suchen, sich trösten lassen). Mit (3) *antezedenten Strategien* vermeidet ein Mensch von vornherein seine negativen Emotionen und versucht, seine positiven Gefühle zu verstärken.

In der Entwicklung der Emotionsregulation zeichnet sich die Richtung von einer interpersonalen zu einer intrapersonalen Regulation ab.

Das Kleinkind reagiert reflexartig auf Reize und Zustände. Es ist auf Bezugspersonen angewiesen, welche für ihn die Situationen deuten und angemessen reagieren.

Das Kindergartenkind kann seine Bedürfnisse und Erwartungen kommunizieren. Es muss jedoch lernen, dass diese nicht immer und nicht sofort erfüllt werden. Die zentrale Aufgabe dieses Alters besteht darin, dass das Kind lernt, seine Bedürfnisse auf das soziale Umfeld abzustimmen, seine Bedürfnisse aufzuschieben und den Belohnungsaufschub auszuhalten.

Das Schulkind nimmt bereits Verhaltensstrategien zu Hilfe. Es lernt, Prozesse rein mental zu vollziehen, das heisst innerlich mit sich selber zu sprechen und Lösungen zu suchen. Man spricht hier von einer Verlagerung von einer interpersonalen zu einer intrapersonalen Regulation.

Im Jugendalter werden nicht mehr blosse gegenwartsbezogene Situationen emotional reguliert, sondern auch Handlungen und Gefühle für die Zukunft vorausgesagt und reguliert. Längerfristiges Handeln wird betrachtet, und angemessene Entscheidungen werden anhand der Motivbefriedigung getätigt.

Emotionsregulation hängt jedoch auch davon ab, wie angemessen die Strategien eingesetzt werden und wie funktionstüchtig die Strategien sind. Achtsamkeit trägt zu einer günstigen Emotionsregulation bei. Wenn Emotionen bewusst wahrgenommen und akzeptiert werden, können effektive Handlungen geplant und durchgeführt werden.

4.4.4 Selbstwirksamkeit

Bei der Selbstwirksamkeit geht es um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die eigene Handlungskompetenz, Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Selbstwirksame Menschen setzen sich erreichbare Ziele und verfolgen weiterhin ehrgeizig ihr Vorhaben, wenn sie sie nicht erreicht haben. Selbstwirksamkeit ist demnach mit Durchhaltevermögen verbunden.

Emotionale Selbstwirksamkeit ist ein Teilbereich der allgemeinen Selbstwirksamkeit, in dem es darum geht, die eigenen Emotionen zu akzeptieren. Es ist gleichgültig, ob sie konventionell anerkannt sind oder nicht. Zentral ist, dass ein Mensch so fühlt, wie er fühlen möchte.

Die Selbstwirksamkeit entsteht im zweiten Lebensjahr, wenn das Kind eine Vorstellung von sich selber (Selbstkonzept) aufbaut. Das Kindergartenkind internalisiert Bewertungen von anderen

Menschen und unterscheidet zwischen Erfolg und Misserfolg. Ab dem Schulalter nimmt neben der Meinung anderer auch die eigene Wahrnehmung der Wirksamkeit als Einflussfaktor zu.

Folgende vier Aspekte unterstützen die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserfahrungen: In einer herausfordernden Situation spürt ein Mensch die körperliche Erregung in Bezug auf die eigenen Ressourcen (1). Durch verbale Unterstützung anderer kann die eigene Selbstwirksamkeit erhöht werden (2). Das Fokussieren anderer und das damit verbundene Erleben von stellvertretenden Erfahrungen kann einem Menschen eine Orientierung für den Aufbau der Selbstwirksamkeit geben (3). Durch die eigene direkte Erfahrung anhand eines herausfordernden Zieles schätzt sich ein Mensch ein, was Einfluss auf sein zukünftiges Handeln hat (4).

Wir möchten nun in unserer Forschungsarbeit mit einer Klasse versuchen, mittels Improvisationstheater als Methode die Schüler und die Schülerinnen in ihren sozial-emotionalen Fähigkeiten herausfordern und ihnen ein Feld zur Erprobung und Entwicklung geben.

4.5 Improvisationstheater

4.5.1 Definition

Der "Duden" (2009) definiert Improvisation als "Stegreifdichtung und unvorbereitetes, plötzliches Handeln". Improvisation bedeutet nach Nachmanovitch (1990) den spontanen Gebrauch von Kreativität zur Lösung von Problemen. Frost und Yarrow (1990) definieren Improvisation wie folgt: "Improvisation: the skill of using bodies, space, all human resources, to generate a coherent physical expression of an idea, a situation, a character; to do this spontaneously, in response to the immediate stimuli of one's environment, and to do it à l'improviste: as though taken by surprise, without preconceptions" (S. 1) und "Improvisation is not just a style or an acting technique, it is a dynamic principle operation in many different spheres; an independent and transformative way of being and doing" (S. 19).

Improvisation ist demnach kreatives, spontanes Tun aus sich selber heraus ohne Wertung im Augenblick.

Improvisationstheater entsteht im Gegensatz zu einem Theaterstück im Moment. Die Handlung, die Texte und die Darstellung werden weder geübt noch abgesprochen. Eine beliebige Anzahl von Schauspielern gehen auf die Bühne. Jemand beginnt spontan. Sie entwickeln eine Szene aus dem Nichts durch die Interaktion miteinander. Die Grundthemen (Assoziationsanker) der Szene, Orte oder Beziehungen können im Vorfeld vom Publikum gesammelt oder durch den Spielleiter (=Moderator) bestimmt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Schauspieler ohne Vorgabe zu spielen beginnen (vgl. Vlcek 2011). Dixon (2000), ein bekannter Improvisationstrainer, beschreibt, dass das Improvisationstheater vom Moment und von der Vergänglichkeit lebt. Aus allen Möglichkeiten wird eine gewählt. Die Schauspieler spielen eine Szene nur für diesen speziel-

len Moment und dieses spezielle Publikum. Nie wieder wird die Geschichte auf die gleiche Art und Weise gespielt werden können.

Eine in der Öffentlichkeit bekannte Form des Improvisationstheaters ist der Theatersport, in dem zwei Teams gegeneinander wettkampfmässig improvisieren. Herausfordernde und bizarre Regeln von Games definieren die Szenen und geben ihnen Struktur. Das Publikum wird bei jeder Szene mit einbezogen. Im Vordergrund stehen die Spielfreude und die Komik. Nach jeder Runde stimmt das Publikum ab, und das Team mit der besseren Darbietung erhält Siegespunkte (vgl. Vlcek 2011).

Wir beschäftigen uns in dieser Arbeit mit dem Improvisationstheater und nicht mit dem Theatersport, da die Games für fortgeschrittene Spieler gedacht sind.

Im guten Improvisationstheater sehen die Szenen wie abgesprochen aus. Welche Prinzipien dahinterstecken, werden im nächsten Kapitel beschrieben.

4.5.2 Prinzipien des Improvisationstheaters

Es gibt einige Prinzipien oder Haltungen, die das Improvisationstheater zu dem machen, was es ist (wo nichts anderes erwähnt ist, wird auf Vlcek, 2011 und www.improvwiki.de Bezug genommen). Folgende Auswahl ist für unser Forschungsprojekt explizit von Belang.

Annehmen

Annehmen meint, auf etwas einzugehen, sich auf etwas einzulassen, die Angebote der Mitschauspieler zu akzeptieren und Ja zu sagen. Die Rollen und die Situation werden direkt auf der Bühne definiert. Wenn ein Schauspieler etwas bestimmt, müssen die anderen Schauspieler darauf eingehen und weiterspinnen. Dies fördert das konstruktive Vorankommen in einer Szene. Das Ablehnen stoppt jede Improvisation automatisch bzw. stört oder behindert sie. Kennt sich eine Gruppe, fällt das Annehmen leichter.

Spontaneität und Originalität

Johnstone (2010) beschreibt, dass Kinder bis 11 oder 12 Jahren kreativ spontan sind und dann plötzlich ihre Spontaneität verlieren und nur noch Imitationen der Erwachsenenwelt zustande bringen. Weiter meint er, eine Erklärung dafür sei die Angst, nicht originell zu sein. So blockieren sie ihre Fantasie. Damit kritisiert er auch die Schule.

Spontan zu handeln, heisst freiwillig und ohne äussere Zwänge zu agieren. Improvisationsschauspieler wissen, dass sie viel origineller sind, wenn sie spontan das Naheliegendste wählen. Wiederholungen sind sogar erwünscht. Das Publikum erwartet keine ausgefallenen Sprüche. Je naheliegender und somit spontaner jemand spielt und spricht, desto mehr ist er sich selbst. Authentizität ist gerade in der Improvisation wichtig, da die Rollen nicht einstudiert werden können. Eine entspannte Atmosphäre und ein Assoziationsanker (Vorgabe von Ort, Beziehung oder Gegenstand) lassen Spontaneität automatischer in der Handlung geschehen.

Präsenz

Spontan zu handeln, heisst authentisch und schöpferisch auf eine Situation zu reagieren. Alles, was über den Verstand geht, gilt nicht. Spontane Ideenaufnahme und Wiedergabe geschieht im Moment, in der Gegenwart. Das, was geschieht, ist auf der Bühne und passiert im Moment. Ebenso alles, was vorher und nachher passiert. In jeder Improvisation zählt der Moment. Wenn die Schauspieler also vorausplanen oder gemeinsam abmachen würden, wäre das nicht im Moment oder spontan.

Für das Publikum sind Schauspieler mit Präsenz beobachtbar anwesend und gegenwärtig. Bühnenpräsenz besteht aus zielgerichteter, klarer Körpersprache, angemessener Stimme, intensiver Verbindung zum Publikum und Zentrierung der Energie (d. h. jeden Moment konzentriertes und zielgerichtetes Spielen, wenn man auf der Bühne sichtbar ist). Physische Übungen zu Beginn eines Improtheaters zielen darauf ab, mit dem Körper an diesem Ort anzukommen.

Status

Johnstone (2010) bezeichnet Status beim Improvisationstheater als das Machtgefälle in der Beziehung zwischen zwei Bühnenfiguren. Eine Figur im Hochstatus verhält sich dominant gegenüber einer Figur im Tiefstatus. Eine Figur im Tiefstatus ordnet sich der Person im Hochstatus unter. Sie passt ihr Handeln an deren Vorgaben an. Der Status der Figuren ist an Körpersprache, Handlungen und Sprechweise der Spieler erkennbar. Das Geschehen wird durch unterschiedliche Status belebt.

Wer, Wo, Was

Da die Szenen sehr kurz sind und oft auch schnell wechseln, ist es wichtig, in kurzer Zeit etwas über die Personen und deren Beziehung, den Ort des Geschehens und das Thema zwischen den Personen zu erfahren. Das Publikum muss sehr schnell Minimales über die Szene erfahren, sonst beginnt es nachzudenken und ist beim Spiel nicht mehr präsent.

4.5.3 Aufbauphasen Improvisationstheater (methodisch-didaktisch)

Improvisationstheater findet u. a. in Workshops statt. Wir wählen hier eine Abfolge von Phasen für die Lektionen, die wir so selber in Workshops erlebt haben. Sie stützt sich auf Vlcek (2011).

Warming-up

Theater ist wie der Sport eine Form von körperlicher Arbeit. Deshalb sollte man sich auch hier etwas aufwärmen, bevor man mit den eigentlichen Übungen beginnt. Einerseits bereitet man sich körperlich darauf vor, und andererseits gewinnt man Abstand vom Alltagsgeschehen und kommt in der Gruppe an. Mögliche Spiele (Opener) dazu sind: Ballspiele, Dehnübungen, Fangspiele oder Gesang.

Nach dem physischen Aufwärmen gibt es ein Aufwärmen des Gehirns, sogenannte Assoziationsspiele. Bestimmte Begriffe, Handlungen, Gefühle einer Person werden von einem Spieler bewusst wahrgenommen und aktiv mit anderen Begriffen, Handlungen, Gefühlen verbunden. Ohne Bewertung und ohne Nachdenken werden die ersten auftauchenden Gedanken geäußert. Mögliche as-

soziative Verknüpfungen sind Ähnlichkeit, Häufigkeit, Kontrast, emotionale Bedeutung, räumliche und zeitliche Zusammenhänge. Da die freie Assoziation im Moment zufällig geschieht, fördert sie die Spontaneität und die Präsenz. Die Verknüpfungen sind nicht zwangsläufig, sie sind von vielen sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren abhängig.

Das Warming-up hat folgende Intentionen: Ankommen; Aufwärmen; Aufmerksamkeit; Konzentration und Präsenz schulen; Selbsterfahrung ermöglichen und Gruppenbildung fördern.

Übungen/Szenen

Die Übungen dienen dazu, die Fähigkeiten zu trainieren, die beim Improvisationstheater besonders verlangt sind. Die Übergänge von Aufwärmspielen zu den Übungen sind fließend beinhalten bereits Szenen.

Die Übungen und die Spiele haben u. a. folgende Intentionen: Basis für Angstfreiheit schaffen; Echtheit und Spontaneität fördern; Freude haben; am Ausdruck arbeiten; das Erzählen üben; sich auf ein Gegenüber einlassen und Beziehungen entstehen lassen (Status).

Schlussritual/Evaluation

Mit dem Schlussritual möchten wir abschliessen. Es soll den Kreis der Lektion abrunden. Durch Nachdenken über Gesehenes und Gespieltes werden die wichtigsten Punkte nochmals wiederholt und mit Vorwissen verknüpft. Anker werden gesetzt, an die sich die Schauspieler das nächste Mal erinnern können.

5 Methode und Erhebungsinstrumente

In diesem Kapitel beschreiben wir das Forschungsdesign und begründen die Methodenwahl.

Für die Beantwortung der Fragestellung (vgl. Kapitel 3) und das Sammeln von Daten werden quantitative wie auch qualitative Methoden verwendet. Da wir die Veränderungen in der Klasse in Bezug auf das Soziale Lernen untersuchen wollen, stützen wir uns auf einen quantitativen Ansatz. Für die methodisch–didaktische Evaluation des Improvisationstheaters, die Auswertung des Films und die Beobachtung der Entwicklung im Bereich der Perspektivenübernahme (vgl. Selman, 1982) der Lernenden benötigen wir qualitative Methoden. Flick (2011) beschreibt, dass "qualitative und quantitative Methoden auf unterschiedlichste Weisen miteinander verknüpft werden" (S. 42). Flick (2011) nach Miles und Hubermann sprechen dabei von einer Integration von qualitativer und quantitativer Forschung. Flick (2011) bestätigt auch, dass je nach Phase verschiedene Methoden für den Forschungsprozess relevant sind. Zu beachten sei, dass die einzelnen Methoden sich gegenseitig ergänzen und nicht ausspielen.

Wilson (zitiert nach Frick, 2011) beschreibt dies folgendermassen. "Somit ergänzen sich qualitative und quantitative Ansätze gegenseitig und konkurrieren nicht miteinander. Jeder liefert eine Art von Information, die sich nicht nur von dem anderen unterscheidet, sondern auch für deren Verständnis wichtig ist. (...) Die Anwendung einer bestimmten Methode kann also nicht mit seinem ‚Paradigma‘ oder seinen Neigungen begründet werden, sondern sie muss von der Eigenart des jeweiligen Forschungsproblems ausgehend betrachtet werden" (S. 53).

Eine Behauptung ist aussagekräftiger, wenn sie mittels der Triangulation von mehreren Seiten her bestätigt werden kann. Die Triangulation kommt ursprünglich aus der Vermessungstechnik. Sie ist dort ein Verfahren, um einen Schnittpunkt von mehreren Ausgangspunkten eindeutig zu bestimmen. Zudem bemerkt Moser (2003), dass sie auch helfen kann, Widersprüche und Auffälligkeiten zu entdecken, indem verschiedene Forschungsmethoden unterschiedliche Resultate ergeben. Somit kann man eine Aussage mehrperspektivisch, also von verschiedenen Blickrichtungen her stützen.

Im Sinne der Methodentriangulation (vgl. Flick, 2011) wäre das, dass zwischen den beiden quantitativen Erhebungsmethoden Kausalzusammenhänge gesehen werden können. Flick (2011) beschreibt dies wie folgt: "Dabei wird von einer wechselseitigen Ergänzung im methodischen Blick auf einen Gegenstand ausgegangen, wobei diese Ergänzung in der komplementären Kompensation der Schwächen und blinden Flecken der jeweiligen Einzelmethode liegt" (S. 44).

So führen wir in einem ersten Schritt (Messpunkt $[t_1]$) der S-E-T-Gruppentest (vgl. Joerger, 1968) durch, um die individuelle sozial-emotionale Entwicklung einzuschätzen. Ein Soziogramm soll das soziometrische System (vgl. Moreno, 1996) der Klasse aufzeigen.

Anschliessend findet das Treatment und somit der grosse qualitative Teil statt. Anhand von Videos und Beobachtungen dokumentieren wir das Geschehen in der Klasse. Nach Abschluss dieser Phase führen wir wiederum den Test sowie ein Soziogramm mit allen Schülerinnen und Schülern durch (Messpunkt $[t_2]$).

Abbildung 4: Forschungsdesign zur Integration von qualitativer und quantitativer Forschung

5.1 Sammeln von Daten: Quantitatives Design

5.1.1 Soziometrie

Um das soziale Gefüge innerhalb der Untersuchungsgruppe (Klasse) zu erheben und zu analysieren, erstellen wir zu Beginn sowie am Ende des Forschungsprozesses ein Soziogramm. Moreno (1996) beschreibt dies folgendermassen: "Das Soziogramm veranschaulicht mittels einer Reihe von Symbolen die beidseitigen zwischenmenschlichen Beziehungen oder die zwischen den Mitgliedern einer Gruppe. Eine Wahl von Schüler A zu Schüler B stellt nur die eine Hälfte der doppel-

seitigen Beziehung dar. Um die Beziehung in ihrer soziometrischen Bedeutung zu erkennen, muss auch die andere Hälfte in Betracht gezogen werden: B kann A wählen, abstossen oder ihm Gleichgültigkeit entgegenbringen." Somit können gemäss Keiser (2010) mit der Soziometrie der Sozialstatus der einzelnen Schülerinnen und Schüler in der Gruppe sowie die Gruppenstrukturen erfasst werden.

Die Schülerinnen und Schüler werden mit folgender Frage konfrontiert: "Wen triffst du am liebsten in deiner Freizeit?" Sie müssen jedem Schüler und jeder Schülerin aus ihrer Klasse einen Wert von "1 = überhaupt nicht gerne" bis "10 = sehr gerne" zuordnen. Wichtig dabei ist, dass jeder Schüler und jede Schülerin den Fragebogen für sich alleine ausfüllt. Die gewonnenen Daten, die sogenannten Sympathiewerte, werden mithilfe des Programms SocNetV-0.43.1 (SocNetV) ¹ ausgewertet. Keiser (2010) wies in seiner Vorlesung auf Petillon hin, welcher sich gegen eine zu enge Begrenzung der Wahl- respektive Ablehnungsmöglichkeit aussprach. Damit könne eine Polarisierung einzelner Schülerinnen und Schüler verringert werden.

In einer Soziomatrix werden die Daten in Distanzen dargestellt. Der Wert 10, also die Aussage, dass man diese Person sehr gerne in der Freizeit trifft, wird mit der Distanz 1 versehen, Sympathiewert 9 wird zu Distanz 2 und so weiter ... Mit dieser Soziomatrix können mittels SocNetV Soziogramme und weitere Werte dargestellt werden. Für uns sind dabei der ACC- sowie der GCC-Wert relevant. Bei den kommenden Ausführungen beziehen wir uns auf die mündlichen Überlieferungen von Daniel Barth, das Manual des Programms sowie Wassermann und Faust (1994).

ACC = Actor Closeness Centralities

Der ACC-Wert beschreibt das Mass an Involviertheit eines einzelnen Akteurs in die Interaktionen der Gruppe. So wird aufgezeigt, wie zentral er für das gesamte Setting ist und wie schnell er mit allen anderen interagieren kann. Der ACC variiert zwischen 0 und 1 und ist ein standardisierter Wert. Je höher der Wert ist, umso wichtiger ist dieser Akteur für die gesamte Kommunikation in der Gruppe.

GCC = Group Closeness Centralization

Der GCC-Wert zeigt den Gesamtzusammenhalt der Klasse mittels eines Kohäsionsmasses auf. Dabei geht es darum, inwiefern die einzelnen Akteure in das Geschehen eingegliedert sind. Als Bild könnte man sich einen Vogelschwarm vorstellen, der sich regelmässig am Himmel bewegt. Jeder Vogel hat denselben Abstand zum anderen. Ein GCC von 0 bedeutet, dass alle Verbindungen (= geodätische Linien) gleich sind. Dies könnte man beispielsweise in einem Kreisgraphen beobachten. Ein GCC von 1 zeigt sich dann, wenn ein Akteur geodätische Linien der Länge 1 zu allen anderen Akteuren hat. Diese Konstellation wird in einem Sterngraphen dargestellt.

Mit unserem Treatment verfolgen wir, dass der GCC-Wert der Klasse sich vom Messzeitpunkt 1 [t_1] zum Messzeitpunkt 2 [t_2] verändert und im besten Falle abnimmt.

¹ Weitere Informationen siehe: <http://socnetv.sourceforge.net/docs/manual.html> [16.8.2012]

Keiser (2010) wies in seiner Vorlesung darauf hin, dass diese Daten immer auch als Momentaufnahme gewertet werden sollten und dass die Reliabilität, also die Zuverlässigkeit der Daten, sehr tief sei. Mittels der Berücksichtigung der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler könnte die Validität der Soziometrie erhöht werden.

Ein Beispiel des Fragebogens ist im Anhang auf Seite 3 zu finden.

5.1.2 S-E-T-Gruppentest

Mit dem S-E-T-Gruppentest (vgl. Joerger, 1968) kann die Soziale Erwünschtheit, die Soziale Reife und die und die Soziabilität erhoben werden. Er besteht aus 16 Aufgaben. Mithilfe von vier möglichen Entscheidungssituationen sollen die Probanden eine bebilderte Situation beantworten (vgl. Beispielaufgabe, Anhang S. 5).

Testdurchführung

Jeder Proband erhält ein Testheft und einen Antwortbogen, in dem die gewählte Antwort angekreuzt wird. Zu jeder Aufgabe gibt es ein entsprechendes Bild und vier mögliche Antworten. Wir erlauben uns, einige Wörter in die aktuelle Zeit zu setzen und diese im Testheft zu verändern (wie anstelle von "Arrest" "Strafe/Konsequenz").

Im Anschluss schreibt jeder Proband seine Personalien (Initialen und Alter) auf den Antwortbogen. Anhand einer Beispielaufgabe werden die Testaufgaben erläutert. Danach erhält jeder Proband Zeit, die 16 Aufgaben zu lösen.

Der Test ist nur als Gruppentest inhaltlich aussagekräftig, wenn die Daten einzelner SuS miteinander oder mit den Normwerten verglichen werden. Vor der Testdurchführung wird darauf hingewiesen, dass es kein Leistungstest ist. Es wird den Probanden mitgeteilt, dass es darum geht, wie sie sich in Denken und Verhalten anderer Personen hineinversetzen können. Der eigentliche Grund des Tests (soziale Einstellungen) wird nicht genannt.

Im Anhang (vgl. S. 4ff) sind der Antwortbogen sowie eine Beispielaufgabe angefügt.

5.2 Aufbereitung und Auswertung von Daten: Quantitatives Design

5.2.1 Auswertungskategorien: Komponenten der Sozialisierung

Aus Datenschutzgründen ordnen wir zu Beginn der Auswertung jeder Person eine Kennnummer zu. Die Auswertung der von den Probanden angekreuzten Antworten (a–d) auf die jeweiligen Situationen wird zuerst herangezogen. Dazu muss der Testbogen einmal längs gefaltet werden, sodass die Auswertungsmatrix auf derselben Höhe wie die angekreuzten Antworten liegt. Da wir ein verkürztes Vorgehen wählen, sind für uns lediglich die Werte, die in der Spalte SE (Soziale Erwünschtheit) und SR (Soziale Reife) stehen, relevant. Die Summe der zusammengezählten Daten ergibt je einen Rohwert (RW). Dieser wird notiert. Anschliessend wird mittels dieses Rohwerts einen Standardwert (SW) aus der entsprechenden Tabelle (Tabelle 2 bzw. 3) im Test Manual ermit-

telt. Der Standardwert Soziale Reife (SR) kann altersabhängig oder aber auch als genereller Wert (SWg) abgelesen werden. Bei Letzterem wird keine Rücksicht auf das Alter genommen. Es geht vielmehr darum, die Unterschiede der einzelnen Probanden (der Klasse) festzustellen. Auch dieser Wert wird als solcher notiert. Mithilfe dieser Standarddaten wird nun der Wert der Soziabilität (SB) bestimmt.

Soziale Erwünschtheit (SE)

Der SE-Wert sagt aus, inwiefern das Verhalten dieses Probanden darauf ausgerichtet ist, sozial erwünscht zu handeln oder nicht. Dabei handelt es sich um eine spezifische Anpassung an die Normen und Erwartungen der Gesellschaft oder noch konkreter an die Autorität. Meistens sind dies Erwachsene.

Dieser Wert kann je nach Alter der Probanden unterschiedlich gewichtet werden. Im Alter von 8 bis 11 Jahren beschreibt er das Anerkennen von Erwachsenen sowie der Regeln und Normen in der Gesellschaft. Bei älteren Probanden ist die Auflehnung gegen die Autorität und deren Normen und Werte ein Hinweis auf den Eintritt der Pubertät. Dabei können auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausgemacht werden. So fällt der SE-Wert der Jungen während der Pubertät in der Regel auf 9 und derjenige der Mädchen nicht tiefer als auf 10. Ebenfalls einen Einfluss auf diesen Wert kann das Milieu der jeweiligen Probanden haben (vgl. Joerger, 1968).

Soziale Reife (SR)

Im Rahmen des S-E-T-Tests wird der Begriff der Sozialen Reife als Verhaltensmuster definiert, das mit zunehmendem Alter ansteigt. Dazu gehört das Annehmen von Gruppennormen und Regeln als Verbindlichkeit sowie das Gefühl der Verantwortlichkeit für sich und die anderen (vgl. Joerger, 1968).

Soziabilität (SB)

Der abgelesene SB-Wert bringt keine neuen Ergebnisse. Er fasst lediglich die Dimensionen SE und SR im Verhältnis 1:2 zusammen und gibt "das Ausmass oder den Grad, in dem ein Proband sich als nützliches oder produktives Mitglied einer Gruppe bewähren wird" an (vgl. Joerger, 1968, S. 20).

5.2.2 Schlussfolgerung für die Interpretation der quantitativen Daten

Für unsere Arbeit sind in erster Linie allfällige Veränderungen zwischen den beiden Messpunkten [t₁] und [t₂] die Standardwerte Soziale Erwünschtheit (SE), Soziale Reife (SR) sowie Soziabilität (SB) der einzelnen Schülerinnen und Schüler interessant. Wobei ein besonderes Augenmerk auf den SR-Wert gelegt wird, da dieser eine Entwicklung der Sozialen Reife anzeigen kann. Des Weiteren können die SB-Werte, welche die "Gruppennützlichkeits" (vgl. Joerger, 1968, S. 26) beschreiben, mit dem ACC-Wert des Soziogramms verglichen werden, und somit wird ein individuelleres Testergebnis ermittelt. Da wir aber den Fokus auf die gesamte Klasse legen, werden wir diese Daten nicht miteinander vergleichen.

In einem zweiten Schritt überprüfen wir die Durchschnittswerte der Gruppen. Dazu empfiehlt Joergger (1968), die Klasse unbedingt in Geschlechtergruppen zu unterteilen, da Knaben und Mädchen einer Klasse eigene Gruppennormen pflegen.

Damit verfolgen wir die Beantwortung dieser Unterfrage:

- Inwiefern wird eine Entwicklung einzelner Schülerinnen und Schüler im Bereich sozial-emotionalen Lernens beobachtet?

Alle Werte können mit Normwerten sowie mit der relativen Häufigkeit eines bestimmten Standardwerts verglichen werden. Diese sind in tabellarischer Form im Testmanual zu finden. Da diese Ergebnisse für unsere Arbeit nicht relevant sind, werden wir nicht weiter auf diese Daten eingehen.

5.3 Sammeln von Daten: Qualitatives Design

Die methodisch-didaktische Ebene des Treatments wird mittels eines zirkulären Forschungsprozesses begleitet. Dabei liegt der Fokus auf folgenden Unterfragen (vgl. Kapitel 3):

- Inwiefern eignen sich die einzelnen Phasen des Improvisationstheateraufbaus für den Unterricht?
- Inwiefern eignet sich der Film "Shala" von Barth/Concitini für die Arbeit mit Kindern?

Abbildung 5: Zirkulärer Forschungsprozess (vgl. Flick, 2000)

Flick (2000) meint, dass in der Zirkularität eines Forschungsprozesses die Stärke steht, dass sie zum ständigen Reflektieren der Interventionen und Handlungen anregt. Dadurch treten die ForscherInnen ständig in den Diskurs über die Validität der Daten.

"Damit werden theoretische Vorannahmen als vorläufige Versionen des Verständnisses und der Sichtweise auf den untersuchten Gegenstand relevant, die im Lauf des Forschungsprozesses reformuliert und vor allem weiter ausformuliert werden" (Flick, 2000, S. 61). Dadurch kann dem entdeckenden Charakter qualitativer Forschung eher Rechnung getragen werden.

Wir stehen als Forscherinnen über eine verhältnismässig kurze Zeit mit unserem Forschungsfeld, der Klasse, in Kontakt. Wir sind uns dennoch bewusst, dass unser Verhalten einen direkten Einfluss auf das Resultat haben wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

Neben diesem zirkulären Forschungsprozess sammeln wir mit Filmaufnahmen und Kurzumfragen weitere Daten für die Beantwortung unserer Fragestellungen (vgl. Kapitel 3).

5.3.1 Forschungstagebuch

Wie bereits früher beschrieben, ist die zirkuläre Forschung ein prozessartiges Geschehen und somit ständig in Bewegung. Um diesen Forschungsprozess, wie er in Abbildung 6 visualisiert ist, zu dokumentieren und zu begleiten, empfehlen Altrichter und Posch (2007) und Flick (2011) das Führen eines Tagebuchs. Sie bemerken dazu, dass "das Tagebuch eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern" (S.30) sei. Das Tagebuch soll zum ständigen Begleiter werden, in dem kurze Notizen, Einfälle, Beobachtungen, Memos zu Aussagen und vieles andere aufgeschrieben werden kann. Es dokumentiert den Forschungsprozess und kann dank seines Inhalts neue Richtungen, Wege und Möglichkeiten aufzeigen. Bei mehreren Forschern kann es den Vergleich von unterschiedlichen Sichtweisen dokumentieren. "Damit gestalten sie den Forschungsprozess in stärkerem Mass intersubjektivierbar und explizierbar" (Flick, 2011, S. 377). Ausschnitte aus unserem Forschungstagebuch sind im Anhang (vgl. S. 27ff) zu finden.

5.3.2 Kurzumfragen

Während des Treatments führen wir manchmal am Ende der Lektion eine kurze schriftliche Befragung mit offenen Problemen durch. Dadurch können wir in einen Dialog mit allen Schülerinnen und Schülern treten. Die gewonnenen Daten sind aufgrund der Aussagen der Schülerinnen und Schüler laut Altrichter und Posch (2007) sehr verlässlich und tragen zur Veränderung der Situation bei. Damit berücksichtigen wir die Schülerperspektive während des Forschungsprozesses und bekommen ein dichteres Bild des Unterrichts (vgl. Altrichter und Posch, 2007). Ein Beispiel dazu ist im Anhang (vgl. S. 7) zu finden.

5.3.3 Videoaufnahme einzelner Sequenzen

Flick beschreibt, dass Kameras ermöglichen, "Fakten und Prozesse einzufangen, die zu schnell oder zu komplex für das menschliche Auge sind. Kameras ermöglichen auch nonreaktive Aufzeichnungen von Beobachtungen und sind schliesslich weniger selektiv als Beobachtungen" (S. 306). Videoaufzeichnungen gewinnen dadurch je länger je mehr an Anerkennung in der Forschung. Knoblauch, zitiert nach Flick (2011), nennt verschiedene Datensorten, die in der Videoforschung verwendet werden. Unter diesen werden auch die "wissenschaftlich aufgezeichneten experimentellen Situationen" (S. 315) erwähnt, zu welchen wir unsere Absichten zählen.

Ein Problem bei der Durchführung kann die Präsenz der Kamera sein. Sie kann laut Flick (2011) die soziale Situation dominieren. Ebenfalls ist auf den Fokus der Kamera zu achten. So kann es sein, dass sie einen weiten Winkel hat und viel Kontext der Situation aufgenommen wird. Dafür lässt dann die Qualität des Videomaterials zu wünschen übrig. Im umgekehrten Falle wären bei einem engen Winkel die fehlenden Kontextinformationen das Problem. Somit müssen der Standort der Kamera sowie der Zeitpunkt der Videoaufnahme vorher bestimmt werden. Wir beachten dies in der Vorbereitung der Unterrichtslektionen.

Die Kamera setzen wir anstelle eines Diktiergeräts in Sequenzen der Reflexion und zur Aufnahme von mündlichen Beiträgen der SuS ein. Des Weiteren filmen wir konkrete Übungen und Szenen, welche das Ziel verfolgen, die Perspektivenübernahme aufzuzeigen oder anzudeuten.

5.4 Aufbereiten und Auswerten von Daten: Qualitatives Design

Folgender Prozess beschreibt, wie aus den gesammelten Daten sinnvolle Aussagen gemacht werden können (vgl. Altrichter und Posch, 2007):

Abbildung 6: Datenanalyse nach Altrichter und Posch (2007)

5.4.1 Kategorien bilden und Daten kodieren

Um die gesammelten Daten auswerten zu können und somit Schritt 4 des oben genannten Prozesses zu ermöglichen, müssen sie kategorisiert sein. Altrichter und Posch (2007) beschreiben diese Handlung wie folgt: Grundlage dazu sei, dass Kategorien, welche für die Fragestellung wichtig sind, formuliert würden. Anschliessend ordnet man die entsprechenden Daten (Textstellen von Transkriptionen, Forschungstagebuchnotizen, Informationen aus den Kurzumfragen) den Kategorien zu. Dieses Vorgehen ist in der Literatur als deduktiver Weg definiert, da die Kategorien aus Sicht der Theorie formuliert werden (vgl. Altrichter und Posch, 2007).

Abbildung 7: Deduktives Vorgehen (vgl. Altrichter und Posch, 2007)

Im Gegenzug gibt es das induktive Vorgehen. Dabei werden die Kategorien nach und während der Durchsicht des Materials formuliert. Da wir aber konkret formulierte Forschungsabsichten haben, werden wir uns an das deduktive Vorgehen halten.

5.4.2 Videoanalyse

Flick (2011) identifiziert nach Knoblauch zentrale Probleme, vor denen die qualitative Videoanalyse steht:

1. Die Komplexität der dabei erstellten Daten mit Informationen auf unterschiedlichsten Ebenen und die damit verbundene Selektion
2. Die technische Herausforderung bei der Verwendung von Videogeräten
3. Das Verhältnis von Bild und Text (Transkription) muss geklärt werden
4. Juristische Implikationen der Videoaufzeichnungen

Um die Filmaufnahmen durchzuführen, sind die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler mittels eines Informationsbriefs (vgl. Anhang, S. 8) über die Filmaufnahmen benachrichtigt.

5.4.3 Schlussfolgerung für die Interpretation der qualitativen Daten: Das Kategorisierungssystem

Grundlage für das Kategorisierungssystem sind die Unterfragen, welche aus dem Forschungsinteresse heraus formuliert sind (vgl. Kapitel 3). Dies ergibt folgende deduktiv festgelegten Kategorien:

Kategorie 1: Struktur des Unterrichts (Improvisationstheater als Unterrichtsmethode)

Kategorie 2: Aussagen zum Film "Shala"

Kategorie 3: Perspektivenübernahme nach Selman (1982) in Unterricht/Übung/Sequenz

Für jede Kategorie entwerfen wir einen Raster, welcher als Ordnungssystem für die Daten dient.

Um relevante Daten für die Kategorie 3 zu gewinnen, verwenden wir folgende von uns entwickelte Indikatorenliste.

Tabelle 2: Indikatorenliste zur Perspektivenübernahme (Selman, 1982)

Stufe nach Selman (1982)	Alter	Beschreibung der Stufe	Indikator
Stufe 2 Selbstreflexive Perspektivenübernahme	8–10 Jahre	– wechselseitige Unterscheidung von Perspektiven (eigene Gefühle, Gedanken, Vorstellungen vs. die der anderen); niemand hat die "richtige" Ansicht – innere Motive können Konflikt auslösen (Menschen tun Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollen)	– S. benennt eigene Gedanken – S. benennt eigene Wahrnehmungen – S. benennt eigene Gefühle – S. versteht Perspektive (Vorstellungen, Gedanken und Gefühle) anderer und drückt sein Verständnis aus – S. beschreibt seine Handlung sowie seine Absicht
Stufe 3 Wechselseitige Perspektivenübernahme	10–2 Jahre	– gleichzeitiges Hin- und Herwechseln unterschiedlicher Perspektiven – auch andere können den	– S. unterscheidet gleichzeitig zwischen seiner Perspektive (Vorstellungen, Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse) und derjenigen von anderen und

		<p>Standpunkt wechseln und aus dieser Perspektive die Dinge betrachten, bevor sie sich für ein Verhalten entscheiden</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vorstellung von allgemein geteilter Auffassung von sozialen Tatsachen und zwischenmenschlicher Beziehung (Vertrauen, Rücksicht, Erwartungen unterschiedlich je nach Person) – Beziehungen haben unterschiedliche Konstanz, Tiefe und dauern unterschiedlich lange 	<p>benennt unterschiedliche Zustände und Haltung</p> <ul style="list-style-type: none"> – S. versteht, dass ein Ereignis unterschiedlich erlebt/wahrgenommen wird und beschreibt dies
<p>Stufe 4 Perspektivenübernahme mit dem sozialen und konventionellen System</p>	<p>12–15 Jahre und mehr</p>	<ul style="list-style-type: none"> – zwischenmenschlichen Perspektiven werden generalisiert; wechselseitige (globale) Perspektivenübernahme allen Mitgliedern einer Gruppe – Urteil und Handlung wird als komplexes System an inter-personalen Prozessen angesehen 	<ul style="list-style-type: none"> – S. empfindet mit anderen mit und zeigt Besorgnis in best. Situationen, ohne jedoch im selben emotionalen Zustand wie die andere Person zu sein, und beschreibt dies (Mitgefühl) – S. erkennt wechselseitige Beeinflussung in einem sozialen System (Gruppe) und beschreibt diese – S. erkennt, dass Handlungen von Charaktereigenschaften, Erfahrungen sowie Werten, Rollen, Positionen abhängen, welche weitere Handlungen vorhersagen lassen, und beschreibt dies

Die Stufen 0 und 1 haben wir in diesem Raster weggelassen, da sich die SuS der Untersuchungsgruppe altersmässig zwischen der 2. Stufe bis möglicherweise der 4. Stufe bewegen.

5.5 Untersuchungsgruppe

Das Treatment führen wir mit einer 6. Klasse aus einer zürcherischen Seegemeinde durch. Den Klassenlehrer kennen wir von unserer gemeinsamen Ausbildung am Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Er hat sich nach einer Anfrage unsererseits sofort zur Verfügung gestellt, mit seiner Klasse am Entwicklungsprojekt teilzunehmen. Die Auswahl der Untersuchungsgruppe verläuft demnach nach pragmatischen Kriterien. Die Durchführung findet zu Beginn der 6. Klasse statt. Das genaue Vorgehen ist im Kapitel 6 beschrieben.

5.6 Quasiexperiment (Vergleichsgruppe)

Um die Wirkung des Treatments [x] abschätzen zu können, nähern wir uns mit einem quasiexperimentellen Design an das Ideal eines Experiments an. "In einem echten Experiment hat der Forscher sowohl Kontrolle über die unabhängige Variable als auch darüber, wer dieser Variablen ausgesetzt wird. Noch wichtiger dabei ist, dass der Forscher in der Lage ist, die Versuchspersonen zufällig auf die unterschiedlichen Bedingungen des Experiments zu verteilen (Zufallszuweisung). (...) In einem typischen Quasiexperiment werden bereits bestehende Gruppen von Personen entweder der Manipulation [in unserem Fall Treatment, Anm. d. Verf.] ausgesetzt oder nicht" (Stroebe, Jonas und Hewstone, 2003, S. 90).

Mit dem Vergleich zwischen der Untersuchungsgruppe [U] und der Vergleichsgruppe [V] kontrollieren wir zusätzliche Reifungsprozesse und Störeinflüsse durch das zwischenzeitliche Geschehen. Dadurch wird festgestellt, ob und wie sich die sozial-emotionalen Kompetenzen der Untersuchungsgruppe im Gegensatz zur Vergleichsgruppe entwickeln (vgl. Stroebe et al., 2003).

Dies begründet folgende Vorgehensweise:

Abbildung 8: Das Quasiexperiment (vgl. Barth, 2011)

Auch für die Eltern der Vergleichsklasse haben wir einen Brief verfasst, in dem unsere Absicht beschrieben ist. Dieser ist im Anhang auf Seite 9 zu finden.

Da es uns lediglich um den Vergleich der Veränderung zwischen t₁ und t₂ geht, spielen das Milieu und somit die Herkunft der Vergleichsklasse keine Rolle.

6 Treatment

Das Treatment besteht aus 8 Lektionen, welche zwischen den Sommerferien und den Herbstferien 2012 stattfinden. Die erste sowie die letzte Lektion verwenden wir für die Durchführung des S-E-T-Gruppentests und das Ausfüllen des Fragebogens für das Soziogramm (vgl. Kapitel 5.1.1 und 5.1.2). Die einzelnen Lektionen haben einen thematischen Schwerpunkt und lehnen sich inhaltlich an den Film "Shala" (vgl. Kapitel 2.2) sowie der Theorie der Perspektivenübernahmen (vgl. Kapitel 4.2) an. Für jede Filmszene ist eine mündliche oder schriftliche Evaluation geplant, deren Fragestellungen in der abgebildeten Tabelle zu finden ist.

Tabelle 3: Thematische Schwerpunkte, Treatment

	Schwerpunkte	Filmszene	Fragestellungen
Lektion 1	S-E-T/Soziogramm/Film	Ganzer Film	"Was hast du gesehen?" "Kommentare?"
Lektion 2	Beschimpfen/Fluchen	Film 0.00–0.50	
Lektion 3	Aussenseiter/Mobbing	Film 0.50–01.55	"Wie verhält sich Shala?" "Was macht er, um dazuzugehören?" "Was könnte er machen?"
Lektion 4	Aussenseiter/Mobbing	–	

Lektion 5	Status (Hochstatus vs. Tiefstatus)	–	
Lektion 6	Status (Hochstatus vs. Tiefstatus)	Ganzer Film	"Wer hat wann welchen Status?" Fokus: Shala, LP, Max, Mädchengr., Martha
Lektion 7	Perspektivenübernahme Lehrerin	05.30–07.07	"Wie fühlt sich Shala?" "Warum reagiert Shala so?" "Wie fühlt sich LP?" "Warum reagiert LP so?"
Lektion 8	S-E-T/Soziogramm	–	

Der Lektionsaufbau stützt sich auf einen möglichen Ablauf des Improvisationstheaters (vgl. Vlcek, 2011). Eine Einheit ist in Warming-up, Assoziationsspiele, Gruppenbildung, Impro-Übungen, Szenen und Schlussritual gegliedert. Die Evaluation der Spiele ist jeweils nach einer Übung durchgeführt.

Konkret sieht dies wie folgt aus:

Tabelle 4: Lektionsablauf Treatment

Teilsequenzen	Inhalt	Ziel	Datenerhebung
1. Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> Begrüßung Vorstellen des Programms evtl. Rückfragen 	Kontakt schaffen Überblick	Freie Beobachtung (Forschertagebuch)
2. Warming-up	<ul style="list-style-type: none"> Klatschspiele Opener Assoziationsspiele 	Ankommen, Aufwärmen, Aufmerksamkeit, Konzentration, Selbsterfahrung, Gruppenbildung	Freie Beobachtung (Forschertagebuch)
3. Übungen/Szenen	<ul style="list-style-type: none"> Kurze Szenen, Spielsituationen, Improvisation (Grundlage Filme) 	Charakterentwicklung, Training Improvisationsfähigkeit, Einlassen auf Rollen, Finden von Lösungen, Perspektivenübernahme	Freie Beobachtung (Forschertagebuch) Videoaufnahmen
4. Schlussritual	<ul style="list-style-type: none"> Auswertung, Evaluationsrunde Analyse 	Reflexion	Videoaufnahmen, Meinungen festhalten

Die einzelnen Lektionen 2 bis 7 sind im Anhang (vgl. S. 10–15) zu finden. Nun folgt eine Beschreibung der Übungen/Spiele.

6.1 Übungssammlung

Die Übungssammlung besteht hauptsächlich aus eigenem Erfahrungsschatz. Zusätzlich sind Spielbeschreibungen aus dem Improwiki², nach Vlcek (2011) sowie aus dem Projektbescrieb

² www.improwiki.de [2.9.2012]

"ganz schön stark"³ zitiert. Diese sind wörtlich übernommen und der Leserefreundlichkeit wegen nicht zusätzlich als Zitate gekennzeichnet.

6.1.1 Opener

Ballkreis

Die Spieler stehen in einem Kreis. Der Ball wird innerhalb des Kreises abgegeben. Jeder merkt sich, von wem er den Ball erhalten hat und wem er ihn zuspielt. Jeder Spieler erhält den Ball einmal. Hat der letzte Spieler den Ball bekommen, geht der Ball in der gleichen Reihenfolge rückwärts zum ersten Spieler.

Variation: Mit mehreren Bällen gleichzeitig, aber in unterschiedlichen Reihenfolgen.

Variation: Mit Fussball passen. Achtung vor Kollisionen!

Zählen bis 10

Die Spieler stehen im Kreis. Aufgabe ist es, ohne weitere Absprache von 1 bis 10 zu zählen. Dabei darf jeder Teilnehmer nur eine Zahl nennen. Keine Zahl darf zweimal genannt werden. Nie dürfen zwei Teilnehmer gleichzeitig sprechen. Kein Teilnehmer darf zwei Zahlen in Folge nennen.

Samurai

Die Spieler stehen im Kreis. Der Erste – A – hebt die ausgestreckten Arme über den Kopf, wo beide Hände ein fiktives Schwert halten. Dieses Schwert schlägt der Spieler mit einem lauten und kämpferischen "Ho!" auf den Schädel eines beliebigen anderen Spielers – B – (nicht unbedingt die unmittelbaren Nachbarn rechts/links). Der getroffene Spieler zieht sein Schwert mit einem "Shi". Die beiden Spieler links und rechts von B schlagen daraufhin mit ihrem fiktiven, von beiden Händen gefassten Schwert auf den Rumpf von B und schreien während des Schlags laut und kämpferisch "Hai!". Der am Rumpf getroffene Spieler B schlägt nun mit einem lauten und kämpferischen "Ho!" in Richtung Schädel eines beliebigen anderen Spielers C. Dieser zieht sein Schwert mit "Shi". Die beiden Spieler links und rechts von diesem schlagen den Rumpf mit einem lauten "Hai"... usw.

Je schneller und gleichmässiger es läuft, desto besser.

Begegnung

Die Gruppe wird in A und B aufgeteilt. Beide Gruppen laufen im Raum umher. Zunächst haben die A Hochstatus und bewegen sich entsprechend. Die B haben Tiefstatus und bewegen sich entsprechend. Die A nehmen Augenkontakt zu den B auf. Die B schauen weg. Dabei wird nicht geredet. Danach wird gewechselt, die B schauen hin, und die A schauen weg. Im Anschluss wird darüber geredet, wie man sich in den unterschiedlichen Rollen gefühlt hat.

³ Hasselmann, M., und Zwahlen, N. (2011). Förderung der Lebenskompetenz. Projekt „ganz schön stark“. Wie löse ich ein Problem in der Gruppe? Bremen (s. auch www.suchtpraevention-bremen.de)

Abfalleimer

Auf wie viele Arten lässt sich ein Abfalleimer verwenden? Die Spieler stellen sich auf der einen Seite des Zimmers auf. In der Mitte des Raums steht ein Abfalleimer (leer), der darauf wartet, benutzt zu werden. Jeder geht einzeln zu ihm, macht eine knackige Blitzaktion mit ihm und geht dann auf die andere Seite. Nachdem alle durch sind, das Ganze nochmals rückwärts. Als Spielleiter darauf achten, dass die Aktionen kurz bleiben.

Psychoshake

Alle wandern durch den Raum, begegnen einander und begrüßen sich mit Händeschütteln. Vor jedem Händeschütteln denkt sich jeder eine Zahl (1–10), wie oft er die Hand des anderen schütteln möchte – und muss es durchziehen.

6.1.2 Assoziationsspiele

Assoziationskreis

Die Spieler bilden einen Kreis. Einer im Kreis sagt ein Wort zu seinem Nachbarn. Dieser assoziiert zu diesem Begriff ein neues Wort und sagt dies dem nächsten Spieler usw. (1 Haus-Wand, 2 Wand-Schrank, 3 Schrank-Tür, 4 Tür-Schloss ...). Man sollte darauf achten, wirklich das zuletzt gehörte Wort zu verwenden und nicht ein Wort, das 2 oder 3 Stationen vorher dran war.

Dabei ist es nicht von Bedeutung, möglichst originelle Assoziationen zu bilden. Als Grundregel gilt: *Es gibt keine "falsche" Antwort.* Damit soll die "Zensur im Kopf" ausgeschaltet werden. Auch die Wiederholung von bereits genannten Begriffen ist erlaubt.

Wichtig ist das Finden eines gemeinsamen Rhythmus und das Entstehen eines gewissen Flusses von Begrifflichkeiten (Flow). Man wird sehen, dass es mit einer gewissen Geschwindigkeit leichter fällt, zu assoziieren, da das Nachdenken erschwert wird. Den Rhythmus mit den Fingern zu schnippen, zu klatschen oder mit den Füßen zu stampfen, hilft, den Flow herbeizuführen.

Variation: Nach jedem zusammengesetzten Wort sagen dieses alle miteinander nochmals und "Taramtatam". Gleichzeitig wird geklatscht oder gestampft.

Ich bin ein Baum

Die Spieler stehen um die Bühne/Raummitte herum. Ein Spieler A geht in die Mitte, macht eine Pose und sagt dazu, wen oder was er darstellt. Zum Beispiel hebt er die Arme über den Kopf und sagt: "Ich bin ein Baum." Ein zweiter Spieler B kommt dazu, ergänzt das Bild und sagt ebenfalls, wer oder was er ist. Ein dritter Spieler C kommt hinzu und ergänzt die Angebote von A und B.

Wenn nun das Bild fertiggestellt ist, tritt A ab und nimmt einen der beiden Spieler mit. Der andere Spieler verbleibt auf der Bühne und wiederholt seinen Satz (ohne seine Pose zu ändern). Damit liefert er ein Angebot für ein neues Bild.

Diese Übung kann mit beliebig vielen Spielern stattfinden.

Beispiel

A: Ich bin ein Baum.

B: Ich bin der Hund, der an den Baum pinkelt.

C: Ich bin der Mann, dem der Hund gehört.

A: (tritt ab) Ich nehme den Mann mit.

B: Ich bin ein Hund.

6.1.3 Szenen

Beschimpfen

Bei diesem Spiel bilden sich Paare, die sich in einiger Entfernung gegenüberstehen. Sie gehen nun langsam aufeinander zu und beschimpfen sich dabei mit Gemüse- und/oder Früchtenamen wie "Du Grapefruit!", "Du Orange!". Je näher sich die beiden kommen, desto lauter und extremer wird es, wenn sie wieder auseinandergehen, schwächen sich die Beschimpfungen wieder ab.

Schattenboxen

Die Spieler tragen eine pantomimische Schlägerei in Zeitlupe aus. Gestik und Mimik sind dabei ausladend und gerne auch etwas übertrieben. Wichtig ist, dass beide austreten und einstecken. Die Spieler sollen nicht zu oft ausweichen, sondern auch "voll getroffen" werden und sowohl das Schlagen als auch das Getroffenwerden maximal ausspielen.

Das Spiel kann entweder paarweise gespielt werden, oder die ganze Gruppe kämpft zugleich – "jeder gegen jeden".

Der Aussenseiter

Auf der Bühne befinden sich die ganze Zeit über vier Spieler – keiner darf abgehen. Drei finden sich aus einem plausiblen Grund zu einer geschlossenen Gruppe zusammen. Der Vierte muss alles versuchen, um zu dieser Gruppe Zugang zu finden. Nach einer Weile schafft er es, und aus der Gruppe muss ein anderer rausfliegen, da wie gesagt die Gruppe nur aus dreien bestehen kann.

Die Gruppe sollte nicht zu lange in einer Gruppierung verharren.

Gruppenfoto

Der Spielleiter macht den Fotografen, während sich die gesammelte Mannschaft zu einem Gruppenfoto postiert. Nun gibt der Leiter nacheinander die Anweisungen, als was das Foto bestimmt ist, bspw. als Fussballmannschaftsfoto, Hochzeitsfoto, Passfoto ...

Maskenspiele eignen sich, um mit andern Gesichtern in Rollen und Emotionen und die dazupassende Umgebung hineinzukommen.

Stop and go

Alle sind beteiligt, eine Szene spielen immer nur zwei. Zwei Spieler starten und spielen eine kurze Szene. Wenn ein Beat⁴ erreicht ist, klatscht einer der nicht beteiligten Spieler in die Hände. Die Darstellenden stoppen sofort und frieren in der Haltung ein, die sie gerade haben. Der Spieler, der geklatscht hat, tippt einen der beiden Spieler an und übernimmt exakt dessen Haltung. Es startet

⁴ Beat wird definiert, als der Moment, wenn eine Szene beendet oder unterbrochen werden soll. Dies bedeutet, wenn der Höhepunkt einer Szene (Spannungsbogen) erreicht worden ist.

eine komplett neue Szene. Die beiden Spieler nehmen dabei ihre Haltungen als Grundlage für ihr Tun in der neuen Szene. In der Regel kommt die Spielidee für die neue Szene von dem neuen Spieler.

Den Reiz des Spiels macht aus, die genaue Haltung detailgenau zu kopieren und diese in einem neuen Kontext zu rechtfertigen. Dafür ist ein genaues Beobachten der Szene und der Haltungen vor der Übernahme sehr wichtig. Damit das möglich ist, sind die Szenen mit viel Körperlichkeit und Haltungsänderungen zu spielen. Beenden sollte man die Szene dann, wenn gerade ein Beat erreicht ist, z. B. nach einem Gag. Wenn die Spieler währenddessen auch noch eine spannende Körperhaltung eingenommen haben, ist das umso besser ...

Beginnen kann man das Spiel auf unterschiedliche Weise:

- Man lässt einen oder zwei Spieler durch jemanden aus dem Publikum "verbauen".
- Die Spieler bewegen sich mit dem ganzen Körper wirr auf der Bühne und frieren nach einem Klatschen aus dem Publikum ein.

Variationen:

- *Blind Freeze:* Die Spieler stellen sich in einer Reihe auf, der jeweils erste mit dem Rücken zur Szene. Der zweite (oder der letzte) in der Reihe setzt den Freeze, der erste dreht sich um und übernimmt.
- *Publikums Freeze:* Die Zuschauer dürfen in die Hände klatschen und freezeen. Vor jeder neuen Szene wird schnell (!) eine Vorgabe vom Publikum abgefragt. Bei allen Szenen ist eine Vorgabe oder ein bestimmtes Thema zu beachten.
- *Szenenmarathon/Retro/Director's Cut/Reprise:* Im Rahmen einer Zugabe werden Elemente (Personen, Situationen) aus Spielen des vergangenen Auftritts in die Freeze-Tag-Szenen eingebaut (siehe Szenenmarathon)
- Es werden in jeder Kurzszene Sätze vorgelesen von Zetteln, die die Zuschauer ausgefüllt haben. Denkbar auch als Restverwertung übrig gebliebener Zettel am Ende der Show.

Statuskette

Eine Situation wird vorgegeben, z. B. "Gast im Restaurant". Dieser hat den absoluten Hochstatus. Nun werden Wünsche oder Beschwerden des Hochstatus-Spielers die Statuskette hinab gegeben. Dabei hat jeder den nebeneinander stehenden Spielern nach unten hin ein Hochstatus, nach oben einen Tiefstatus.

Beispiel für eine Kette: Restaurantgast → Kellner → Koch → Küchengehilfe → Lehrling. Die Spielenden agieren nicht alle zur gleichen Zeit, sondern es sind immer nur zwei aktiv. Beispiel: Der Gast bemängelt, dass das Fleisch zäh ist, der Kellner entschuldigt das buckelnd, wendet sich dann um zum Koch und staucht diesen zusammen. Danach schreit der Koch seinen Küchengehilfen an usw.

Wenn ein Spieler rebelliert, d. h. seinen Status nicht einhält (also Hochstatus spielt, wo Tiefstatus erforderlich ist, oder Tiefstatus einnimmt, obwohl er Hochstatus hat), dann wandert er aus der Kette an den letzten Platz mit absolutem Tiefstatus.

Aus der Sicht von

Replayspiel mit 3 Spielern: Man beginnt mit einer neutralen Szene. Wenn diese beendet ist, wird sie wiederholt (Replay) aus der Sicht eines der drei Spieler. Das heisst, dass die anderen zwei versuchen, grösser zu spielen. Sie versuchen auch, ihren Charakter so zu spielen, wie der dritte ihn wahrgenommen haben könnte.

6.1.4 Schlussritual

Schreikreis

Alle Spieler stellen sich in einem Kreis auf und schauen auf den Boden. Der Spielleiter ruft irgendwann "Jetzt!", und jeder schaut einem anderen Mitspieler in die Augen. Treffen sich zwei Blicke, schreien beide und verlassen den Kreis. Der Kreis wird wieder geschlossen, und die Runde geht weiter, bis am Ende einer übrig bleibt!

Variation: Anstatt zu schreien lachen.

7 Ergebnisse

Als Erstes gehen wir auf die Daten der Soziometrie ein. Dann erläutern wir die Ergebnisse des S-E-T-Gruppentests. Wir stellen die Fakten der Untersuchungsgruppe und die der Vergleichsgruppe nacheinander dar. Anschliessend folgt die Darstellung der Ergebnisse in den drei Kategorien (vgl. Kapitel 5.4.3) Unterricht, Film und Perspektivenübernahme.

7.1 Soziogramm Untersuchungsgruppe

Alle Schülerinnen und Schüler geben jedem Klassenmitglied je nach Sympathieempfindungen einen Wert von 1 bis 10. Wobei 10 für "Treffen ich sehr gerne in meiner Freizeit" und 1 "Treffen ich überhaupt nicht gerne in meiner Freizeit" definiert ist. Die damit gewonnenen Daten stellen wir in einer Distanzmatrix (vgl. Anhang, S. 18ff) dar. Schülerinnen oder Schüler, die am Tag der Erhebung nicht anwesend sind, werden in der Distanzmatrix nicht berücksichtigt. Laut Moreno (1996) sind für die Erstellung eines Soziogramms und die Interpretation von soziometrischen Daten beide Seiten der doppelseitigen Beziehung gleich wichtig. Dies wäre bei einer Nichtberücksichtigung von Werten der Lernenden, die den Fragebogen selber nicht ausgefüllt hätten, nicht gewährleistet.

Nochmals erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Sympathiewerte der Kinder sehr variabel ausfallen, da sie meist von der aktuellen Situation abhängig sind. Dies unterstreicht auch Keiser (2010) mit der Aussage, dass die Daten nicht reliabel sind, sondern viel eher eine Momentaufnahme darstellen.

Anhang

Soziales Lernen durch Improvisationstheater

Entwicklungsprojekt im Sozialen Lernen

Inhaltsverzeichnis

Soziometrie Umfrage (Beispiel Vergleichsklasse)	3
S-E-T Gruppentest	4
Kurzumfrage	7
Informationsbrief Untersuchungsklasse	8
Informationsbrief Vergleichsklasse	9
Treatment Lektion 2 – Schwerpunkt Beschimpfen/Fluchen	10
Treatment Lektion 3 – Schwerpunkt Aussenseiter / Mobbing	11
Treatment Lektion 4 – Schwerpunkt Aussenseiter / Mobbing	12
Treatment Lektion 5 – Schwerpunkt Status (Hochstatus vs. Tiefstatus).....	13
Treatment Lektion 6 – Schwerpunkt Status (Hochstatus vs. Tiefstatus).....	14
Treatment Lektion 7 – Schwerpunkt Perspektivenübernahme Lehrerin	15
S-E-T Ergebnisse Untersuchungsgruppe Knaben	16
S-E-T Ergebnisse Untersuchungsgruppe Mädchen	16
S-E-T Ergebnisse Vergleichsgruppe Knaben	17
S-E-T Ergebnisse Vergleichsgruppe Mädchen	17
Distanzen Matrix Untersuchungsklasse t1	18
Distanzen Matrix Untersuchungsklasse t2	19
Distanzen Matrix Vergleichsklasse t1	20
Distanzen Matrix Vergleichsklasse t2	21
Auswertung Kurzumfragen	22
Beobachtungskriterien: Improvisationstheater	24
Beobachtungskriterien: Statusmerkmale	25
Forschungstagebuch (chronologisch)	27
Lebenslauf Autorinnen	30

Soziometrie Umfrage (Beispiel Vergleichsklasse)
--

Umkreise zuerst deinen Namen

„Wen triffst du am liebsten in deiner Freizeit?“

„1 = überhaupt nicht gerne“ bis „10 = sehr gerne“

Lawrence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tobias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Florian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erjon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mike	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valentin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fatlind	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thomas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Yannick	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stavros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miriana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sylvie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elena	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Charlotte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lara	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Annika	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katharina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Linda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

S-E-T Gruppentest¹

Vorderseite des Antwortbogens des SET Gruppentests.

S-E-T

Antwortbogen

Datum

Alter

Initialen

Kennnummer

1 a
b
c
d

2 a
b
c
d

3 a
b
c
d

4 a
b
c
d

5 a
b
c
d

6 a
b
c
d

7 a
b
c
d

8 a
b
c
d

9 a
b
c
d

10 a
b
c
d

11 a
b
c
d

12 a
b
c
d

13 a
b
c
d

14 a
b
c
d

15 a
b
c
d

16 a
b
c
d

¹ Joeger, K. (1968). *Gruppentest für die soziale Einstellung*. Göttingen: Verlag für Psychologie.

Beispielaufgabe SET Gruppentest

Beispielaufgabe

Ein Zuschauer: Das Rote hat sich eben bewegt!

Was wird der Spieler wohl geantwortet haben?

Entweder: a) Das habe ich ja gar nicht berührt!

oder: b) Ich habe nichts gesehen.

oder: c) Schade!

oder: d) Nur, weil ihr so am Tisch gewackelt habt!

Kreuze den Buchstaben der Antwort, die du für die wahrscheinlichste hältst, auf deinem Antwortbogen am BEISPIEL X an!

Bitte nichts in dieses Heft schreiben!

Warte mit dem Umblättern, bis du dazu aufgefordert wirst.

Rückseite des SET Antwortbogen für die Auswertung.

	SE	SR	SB
RW			
SW _g			
SW _a / SW _s			

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	SE	SR
					2	1		2		
				1	1	1			6	2
	1			2	1	1		2	2	
	1			1	1				3	4
	2	2	2		1	1	2		1	5
		2		1	1	1		1	6	1
		2		1		1	1	1	1	5
	1	2	3		1		1	2		2
	1		1			1	1	3	2	2
	2		2	1			1	2	3	2
		1			2	2	2	3		
					1			3	7	2
		3			1	1	1		4	1
		1		1	1		1		2	
									9	2
	1		1	1	1	2	2	1		1
	2		2		1	2	1	1	1	6
	1	1		2		1		2	2	
		2	2	1	1			2		3
		1	2			1			3	5
					1		1		1	1
	1			1					2	1
				1		1	1	1	1	1
					1	1	2	3		
	1	1	1	1	2	2	2	1		1
	1	1			1	1	2			1
					1				8	
	2		1				2		4	3
	2	1	1	1	1	1			5	5
	2	2		2		1		1	4	
	2	1	1	1	1		1		6	4
	2		1		2	2	1	1		3
		1		2	1	1			8	1
	1	2		3					2	
				2	2	1	1	2		1
		1		2	1	1			4	1
		1		1	1	1		1	2	1
					1	1		2		
			1				3	1	3	3
					1				5	1
	1		1	2	1	2		1	2	
	1		2		2	1	2			7
	1	1	1	2	1				1	3
	2		2		1	2	2			3
	1		2		1	1	1		6	5
		1		1			1		7	
		1	1	1		1			6	
		1		3		1	1		2	
	1	1		1	1	3	1	1		2
	1				1		2		2	4
		1		1				2	4	1
		1	1						6	5
	3	1	2	1	1	1			1	5
		2		2	1	2		2		
		2	2	1	1	2		1		3
	2	1	2	1	1	1				1
	2		2		1		2			4
		1	1		1	2	1	1	1	4
	1	1		1				1	5	
	2	2		1	1		2	1		3
	1	1	1	1			1		8	3
	2	1	2		2	1		2	1	3
			2	2	1	1	2	2		

Kurzumfrage

In dieser Situation...

1 ... habe ich mich wohl gefühlt...

2 ... ging mir ein Licht auf...

3 ... fühlte ich mich wohl/unwohl..

4 ... fand ich

lustig/interessant/spannend/überraschend/
schwierig.....

5 Das war neu/fremd für mich

6 Das hat mich überrascht

7 Das fand ich komisch

8 Was ich sonst noch sagen wollte

Informationsbrief Untersuchungsklasse

Zürich, im August 2012

Unterrichtsprojekt „Soziales Lernen“

Liebe Eltern

Im Rahmen unserer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik beschäftigen wir uns mit der Thematik des „Sozialen Lernens“.

Aus diesem Grund werden wir in der Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien in der 6. Klasse von [REDACTED] einige Unterrichtseinheiten durchführen.

Für die Auswertung und Dokumentation des Projektes sind wir auf Videoaufnahmen angewiesen. Diese werden ausschliesslich für Forschungszwecke benützt und anschliessend wieder gelöscht. Beobachtungen werden im Schlussbericht anonymisiert dargestellt so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen und Schüler möglich ist.

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, dies Herrn [REDACTED] mitzuteilen.

Bei allfälligen Fragen zu unserem Projekt können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie Interesse an unsere Arbeit haben, so dass wir Ihnen im Februar 2013 ein pdf zustellen können.

Wir freuen uns auf die Arbeit mit der Klasse.

Mit freundlichen Grüssen

Katrin Sigg

Maryam Darvishbeigi

Kontakt:

Katrin Sigg: katrin.sigg@schulen.zuerich.ch

Maryam Darvishbeigi: maryam.darvishbeigi@schulen.zuerich.ch

Informationsbrief Vergleichsklasse

Zürich, im August 2012

Unterrichtsprojekt „Soziales Lernen“

Liebe Eltern

Im Rahmen unserer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik beschäftigen wir uns mit der Thematik des „Sozialen Lernens“.

■■■■■■■■■■ hat sich mit der Klasse als Vergleichsklasse zur Verfügung gestellt bei diesem Projekt mitzuarbeiten.

Für die Auswertung und Dokumentation des Projektes werden wir mit den 6.Klässler während 2 Lektionen einen kurzen Test durchführen. Diese Daten werden ausschliesslich für Forschungszwecke benützt und anschliessend wieder gelöscht. Resultate werden im Schlussbericht anonymisiert dargestellt so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen und Schüler möglich ist.

Bei allfälligen Fragen zu unserem Projekt können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie Interesse an unsere Arbeit haben, so dass wir Ihnen im Februar 2013 ein pdf zustellen können.

Wir freuen uns auf die Arbeit mit der Klasse.

Mit freundlichen Grüssen

Katrín Sigg

Maryam Darvishbeigi

Kontakt:

Katrín Sigg: katrin.sigg@schulen.zuerich.ch

Maryam Darvishbeigi: maryam.darvishbeigi@schulen.zuerich.ch